

1. ANTECEDENTES.

1.1. INTRODUCCIÓN.

El proyecto Docente según lo recogido en la publicación oficial del concurso en el BOJA 89, del 12 de mayo de 2022, deberá contener los principales planteamientos docentes e investigadores aportados por el autor. Un documento que, además de mostrar el necesario conocimiento del autor sobre los contenidos, deberá aportar claridad sobre sus habilidades no solo como investigador y docente, sino como mediador y estimulador¹ de otros actores y agentes del ámbito de la educación, pasando además de la reflexión autónoma y personal del investigador al trabajo colaborativo y, como veremos a continuación, en muchos casos necesariamente multidisciplinar². Un proceso que saltará además los límites de las instituciones universitarias, ligando dichos conocimientos a la mejora de la sociedad en la que se inserta mediante su vinculación directa a su contexto social, ambiental y cultural³.

Desde estos puntos de vista, este documento será consecuencia directa de la experiencia docente universitaria llevada a cabo por este autor en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla en varias asignaturas de grado, y de manera continuada en la de Urbanismo 3, Taller 7 y Taller 5, así como de diferentes Másteres entre ellos el Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles, el Máster en Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano y en el Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, sumado a toda una experiencia internacional en Universidades europeas como el Politécnico de Milán (Italia) o la Universidad Paris 8 (Francia) y centro y sudamericanas, como la Universidad de San Carlos en Guatemala, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o la Universidad Autónoma en Chile. Una actividad docente que en todo momento ha sido enriquecida por la actividad durante casi una década como educador y formador en el ámbito de la Educación para el Desarrollo (EpD) en el seno de la Asociación sin Ánimo de Lucro, Ítaca Ambiente Elegido.

Junto a esto, es resultado además de la investigación y reflexión personal llevada a cabo en multitud de proyectos de transferencia y de investigación, así como del trabajo como profesional, en ámbitos diversos pero complementarios como la Regeneración Urbana, la Cooperación Internacional

¹ Domingo Segovia, Jesús (2009). "Modelos y estructura del proyecto docente". En VV.AA. *Bases para la elaboración del proyecto docente. Cursos de calidad*. Granada: Vicerrectorado para la Garantía de Calidad, Universidad de Granada, p. 2.

² Zabala, M. A. (2002). "¿Cómo elaboro el proyecto docente para mejorar mi enseñanza? Enfoque didáctico del proyecto docente". En VV.AA. *Módulo 1 del Curso "Elaboración del proyecto docente y mejora de la enseñanza"*. Granada: Universidad de Granada. Disponible (con acceso restringido) en <https://oficinavirtual-ugr.es/csirc/servlet/AutenticadorServlet>

³ Estebaranz, A. (2003): "La planificación en la universidad". En Mayor, C. (coord). *Enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior*. Barcelona: Octaedro-EUB, pp.83-111.

para el Desarrollo, la Conservación del Patrimonio, el Diseño Urbano o la Planificación Urbana y la Ordenación Territorial.

1.2. MARCO NORMATIVO.

A pesar de que, según recientes noticias, la aprobación de la denominada Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) parece inminente, la Ley Orgánica 6/2001 (LOU. Ley Orgánica de Universidades, de 1 de diciembre de 2001) constituye todavía en la actualidad la base de la regulación de la Universidad en España.

Dicha LOU articula los distintos niveles de competencia de las Universidades, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado y diseñó un mayor autogobierno de las Universidades suponiendo un incremento del compromiso de las Comunidades Autónomas, lo que implicó para las primeras una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y nuevas atribuciones de coordinación y gestión para las segundas.

A este respecto y según lo que se recoge en el anteproyecto de ley, la futura LOSU se sumará a esa independencia además de a una lucha contra la precariedad y una mejora general de las condiciones de los docentes universitarios y mantendrá la importancia de aspectos anteriores y que desarrollaremos a continuación como la internacionalización y la inclusión en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Además, ambas leyes destacan el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, siendo algunas de las funciones más importantes de la Universidad al servicio de la sociedad: la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico; y la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.

En similares términos se expresa la UNESCO en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, indicando que *“las misiones tradicionales de los establecimientos de enseñanza superior (educar, realizar investigaciones y ofrecer servicios a la comunidad) siguen estando vigentes, pero nosotros afirmamos que la enseñanza superior de hoy tiene por misión principal **educar a ciudadanos responsables**, constituyendo un espacio abierto de aprendizaje de alto nivel y de aprendizaje a lo largo de toda la vida.*

*Además, la educación ha adquirido una función sin precedente en la sociedad como elemento fundamental del desarrollo cultural, social, económico y político, y como pilar del refuerzo de las capacidades endógenas, de la democracia y la paz”*⁴.

⁴Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. Unesco. 1998.

Esta Declaración define la educación superior como un servicio público, abierto por igual a todos los ciudadanos en función de sus méritos y no de su raza, sexo, religión o situación económica, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Añade, además, tres nuevas funciones que sitúan a la Universidad como garante de la paz y la democracia: 1) Función crítica, mediante la búsqueda de la verdad y de la justicia, sometiendo todas sus actividades a la exigencia del rigor ético y científico; 2) Función prospectiva, mediante un análisis constante de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas; y 3) Función preventiva, actuando como vigías capaces de prever, adelantarse y alertar.

Según se desprende de lo expuesto, la Universidad debe realizar dos tipos de actividades básicas: la educativa y la investigadora, funciones ambas complementarias e íntimamente relacionadas, a las cuales, como vendrá desarrollado y definido en este PDeI, se le sumarán otras igualmente importantes: su papel ejemplificador y educador en responsabilidad, y su vinculación con la sociedad y los principales retos y problemáticas que la aquejan.

1.3. LA DOCENCIA DEL URBANISMO EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR.

Aunque la Declaración de Bolonia nace de la declaración de los ministros europeos de enseñanza en 1999⁵, marcando así la constitución del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), es por medio de las sucesivas Declaraciones: la Declaración de Berlín de 2003⁶, de Praga de 2001⁷, de Bergen de 2005⁸ y de Budapest-Viena en 2010⁹, que dicho carácter y las características primordiales de este espacio se definen, así como su posicionamiento en defensa y potenciación de aspectos como la Movilidad, la Cooperación, la Diversidad o la Excelencia.

Concretamente, los objetivos finalmente marcados por la Declaración de Bolonia fueron los siguientes:

1. La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y comparabilidad.
2. La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales, de primer y segundo nivel. El acceso al segundo ciclo precisa de la conclusión satisfactoria de los estudios de primer ciclo, que duran un mínimo de tres años.

⁵ de Bolonia, D. (1999). El espacio europeo de educación superior. *Declaración Conjunta de los ministros europeos de educación. Bolonia, 19.*

⁶ de Berlín, D. (2003). "Educación superior europea". En *Comunicado de la Conferencia de Ministros responsables de la Educación Superior, mantenida en Berlín* (Vol. 19).

⁷ de Praga, D. (2001). Hacia el área de la educación superior europea. *Declaración del encuentro de los Ministros Europeos en funciones de la Educación Superior en Praga, 19.*

⁸ de Bergen, D. (2005). En *Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior [consultado el 14 de noviembre de 2012]* Available from: http://www.eees.es/pdf/Bergen_ES.pdf.

⁹ de Budapest-Viena, D. (2010). sobre el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. <http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderijsbolagna2010conference/documents/Budapest-ViennaDeclaration.pdf> (consulta: 5 de noviembre de 2010).

3. El establecimiento de un sistema de créditos –el modelo ECTS– como medio de promover la movilidad de los estudiantes.
4. La promoción de la movilidad; mediante la eliminación de los obstáculos para el pleno ejercicio de la libre circulación, con especial atención a lo siguiente: a) para los estudiantes y b) para los profesores, investigadores y personal técnico-administrativo.
5. La promoción de una colaboración europea en la garantía de calidad con vistas al diseño de criterios y metodologías comparables.
6. La promoción de las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza superior, sobre todo en lo que respecta al desarrollo curricular, colaboración interinstitucional, planes de movilidad y programas integrados de estudio, formación e investigación.

De esta forma, el EEES, además de adaptarse a las exigencias de la denominada sociedad del conocimiento en la que nos encontramos imbuidos y a una realidad global –fomentando aspectos como la movilidad, la colaboración, pero también la homogenización de criterios e instrumentos–, aporta importantes innovaciones conceptuales. Una de ellas es la inclusión en los Planes de Estudio de la noción de “competencia”, la cual abarcará aspectos del aprendizaje que irán más allá de los conocimientos otorgados por las instituciones de manera formal, entendiendo que existe toda otra serie de herramientas y experiencias educativas que pueden enriquecer el conocimiento y hacerlo además durante toda la vida.

Unas competencias que posteriormente se dividirán entre competencias genéricas y específicas, siendo las primeras las necesarias y comunes a todos los Grados, y las segundas, aquellas que hacen referencia al corpus de conocimientos de diversos tipos que configuran la especificidad temática de cada Grado.

Específicamente para la carrera de arquitectura, el libro Blanco del Título de Grado de Arquitecto, estableció que, “para nuestras enseñanzas, resulta más efectivo entender que una competencia es genérica cuando constituye un atributo o cualidad de la persona que, poseída por propia disposición previa o adquirida durante la formación superior, facilita el ejercicio de la arquitectura”. Mientras que las específicas, se constituirán como el conjunto de habilidades, capacidades, conocimientos y aptitudes, que, en palabras de Andrés Perea, “deberían habilitar, pedagógicamente, **creadores para la sociedad**”¹⁰. Llegados a este punto, la cuestión fundamental sería: ¿Realmente el título de arquitecto por la Universidad de Sevilla lo está haciendo? ¿Estamos habilitando a creadores para la sociedad?

El vigente Plan de Estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Sevilla surge como parte del proceso de adaptación de la Universidad española al EEES y el título de

¹⁰ Perea, A (2011). “Sobre la formación del arquitecto”, en Revista ETSA UN.

Grado en Fundamentos de Arquitectura –según Directiva Comunitaria 85/384/CEE, de 10 de junio de 1985–, tiene los siguientes objetivos:

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan, a su vez, las exigencias estéticas y las técnicas.
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas.
3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
4. Conocimiento adecuado del urbanismo, planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre estos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
6. Capacidad de comprender la profesión del arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios.
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a estos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.
11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.

Además de esto –en aplicación de la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, que desarrolla el R.D. 861/2010, de 2 de julio–, la titulación se estructura en cuatro módulos: Propedéutico, Técnicos, Proyectual y Trabajo Fin de Grado, organizados en tres Bloques: Formación Básica, Técnico-Proyectual e Intensificación Formativa y Complementos de Formación. La docencia del Urbanismo se integra de esta forma en el módulo 9 “Planificación Urbana y Ordenación del Territorio y Paisaje”, perteneciente al Bloque Técnico-Proyectual. A su vez este módulo se distribuye en las siguientes materias: a) “Urbanística” que se desarrolla en dos asignaturas: Urbanismo 1 y Urbanismo 2, y b)

“Planeamiento Urbano”, que se desarrolla en: Urbanismo 3 y Urbanismo 4, siendo sobre estas dos materias sobre las que, como veremos, versará principalmente las propuestas recogidas tanto en este documento como en el Programa Docente.

Finalmente, y como conclusión, debemos llamar la atención sobre la importancia que desde el punto de vista de la innovación metodológica posee la incorporación en este plan del Taller de Arquitectura, un espacio formativo transdisciplinar gracias a su carácter interdepartamental, es decir, a la presencia simultánea y coordinada en el aula de profesores de diferentes departamentos, en el que se combinan conocimientos, capacidades y competencias obligando a la necesaria integración y reconociendo el carácter holístico del proyecto arquitectónico y urbano.

Es importante subrayar que, aun abarcando la participación de manera general a todos los departamentos, la tarea de coordinación de dichos Talleres se le asignan únicamente a tres áreas de conocimiento específicas: a) Proyectos Arquitectónicos en los talleres 1 (Casa), 2 (Bloque), 3 (Equipamientos) y 5 (Infraestructuras), b) Urbanismo en los talleres 4 (Barrio) y 7 (Ciudad) y, c) Construcción en el taller 6 (Rehabilitación), siendo Taller 7, gracias precisamente a esta situación y al hecho de ser coordinado desde el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, la otra asignatura sobre la que se reflexionará y aportarán propuestas en este documento.

2. TEMATICAS Y ASPECTOS GENERALES.

2.1. HACIA UNA NECESARIA “INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES”.

Hechos como la última pandemia provocada por el virus de la COVID-19 y sus consecuencias económicas, sociales y políticas, o la más reciente guerra en Ucrania, han evidenciado lo que ya adelantaron crisis anteriores, como la inmobiliaria de la primera década de los años 2000; que estamos inmersos en una cada vez mayor interdependencia global, pero, sobre todo, que los efectos negativos se transmiten, amplifican y reproducen a mucha mayor velocidad que los posibles beneficios.

Esta visión globalizadora e internacional ha hecho cada vez más evidente la necesidad de plantear instrumentos y medidas que sobrepasen la escala de los gobiernos locales y que se aboga por medidas donde la colaboración internacional no sea solo una opción posible, sino una necesidad urgente e ineludible.

De esta forma, recientemente han surgido Cartas de corte ambiental, como la de la Emergencia Climática, iniciativas como los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible

promulgados por las Naciones Unidas¹¹, o la Nueva Agenda Urbana¹²—entre muchos otros—, aprobada en Quito y centrada en un ámbito específico de trabajo y reflexión como son las áreas urbanas, que no son más que el reflejo de esta necesaria visión a la escala adecuada, para la resolución de problemas evidentemente globales.

Del mismo modo, y como hemos visto en el apartado anterior, las universidades, como centros principales de innovación y fuente principal de un avance científico que debería ir encaminado a la comprensión, para la posterior resolución de dichas problemáticas, no ha quedado excluida de este proceso, viéndose a su vez inmersa en procesos globalizadores y homogeneizadores de escala supranacional¹³.

Fomentados y apoyados en el EEES, existen por lo tanto programas (Erasmus, Erasmus+, Leonardo, etc.) y cada Universidad europea posee miles de convenios con otras Universidades, instrumentos dirigidos a la generación de toda una serie de relaciones internacionales que tejan las redes que permitan desplazamientos, encuentros y aprendizajes compartidos, pero ¿realmente ese recurso tan importante está siendo aprovechado en todo su potencial?

Como veremos a lo largo tanto de este documento como del denominado como Programa Docente, no debemos olvidar que la acción educativa no deja de ser un proceso generador de relaciones y experiencias personales, y el aula, la Escuela —o Facultad— y la Universidad en general, el espacio físico en el que dichas relaciones se llevan a cabo.

Por lo tanto, una primera idea que se quiere destacar —y que, como queda reflejado en el programa docente de la asignatura de Urbanismo 3, este autor lleva desarrollando y poniendo en práctica desde hace años— es la necesidad de resaltar la importancia que cada estudiante o docente internacional que nos visite, o nacional que realice un desplazamiento o estancia, tiene no como engranaje de un sistema burocrático sustentado sobre convenios, contratos y estatutos, sino como persona, como agente capaz de fijar relaciones de colaboración —pero también y porque no de amistad y de confianza— con otros docentes o estudiantes. Una internacionalización de esas relaciones —frente a la idea tradicional creación de relaciones internacionales— que, desde mi opinión y mi experiencia, no solo permite y facilita los procesos y procedimientos normativos y burocráticos actuales —es mucho más fácil materializar un convenio, por ejemplo, cuando las personas encargadas de llevarlas a cabo se conocen y quieren trabajar juntos—, sino que hace que realmente esas iniciativas internacionales

¹¹ de Desarrollo Sostenible, O. (2015). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Recuperado de <http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html>*.

¹² En <https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf>

¹³ Serrano-Estrada, L., García-Mayor, C., Martí Ciriquián, P., Nolasco-Cirugeda, A., & Pérez-del Hoyo, R. (2016). La Enseñanza en Inglés de las asignaturas de Urbanismo en Arquitectura de la Universidad de Alicante.

tengan un sentido –y quizás un futuro–, porque dependerá del interés de las personas el que dichos programas se realicen, pero sobre todo que se mantengan en el tiempo.

2.2. LA IMPORTANCIA DE LA TRANSDISCIPLINARIDAD.

Un segundo aspecto a destacar, una vez nombradas algunas iniciativas internacionales –y las diferentes problemáticas asociadas–, es la necesaria incorporación de una visión holística, y donde la complejidad y diversidad de las interacciones entre actores y procesos hará necesaria la actuación y el trabajo conjunto de multitud de disciplinas y expertos¹⁴.

Con respecto a esta cuestión, y si bien existen algunos intentos –como es el caso del proyecto denominado “Sinergias¹⁵”, propuesta en el que se intenta la coordinación entre Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) de áreas de conocimientos, disciplinas y departamentos diversos para la construcción de equipos multidisciplinares generando lo que los propulsores de la iniciativa denominan Trabajos Fin de Grado y de Fin de Máster Cooperativos (TFGC y TFMC)–, debemos reconocer que existe un gran camino por recorrer y que la mayoría de las actuaciones y proyectos transdisciplinares hoy en día surgen como iniciativas promovidas directamente entre los docentes e investigadores –y en la mayoría de los casos, entre departamentos afines dentro de las mismas facultades– y no tanto por mecanismos y programas existentes específicamente en la Universidad de Sevilla para este fin, lo que hace que dichas propuestas no tengan una continuidad y gocen de una institucionalización, y sobre todo –y por lo tanto– de una permanencia en el tiempo¹⁶.

Es evidente, sin embargo, que de la misma manera que la escala global de los retos implica necesariamente el uso de instrumentos e iniciativas internacionales, la complejidad y variedad de los problemas –y de sus interrelaciones– requiere forzosamente de una visión y de un trabajo que salte y diluya los límites cartesianos existentes entre las disciplinas científicas¹⁷.

Será en este contexto donde se considerará fundamental el que conceptos, ámbitos de trabajo y disciplinas específicas que poseen en su interior, y de manera intrínseca, una visión generalista y holística, jueguen un papel fundamental¹⁸.

¹⁴ Pineau, G. (2009). “Estrategia universitaria para la transdisciplinariedad y la complejidad”. *Revista Visión Docente Con-Ciencia*, 8 (48), 5-17.

¹⁵ Actualmente de los 4.300 profesores que según la web de la Universidad de Sevilla forman la plantilla, solo 66 se han incorporado a este programa, perteneciendo la mayoría de estos docentes a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, que coordina el proyecto. Ver: <http://institucional.us.es/sinergia/>

¹⁶ Un ejemplo sería el del denominado como Solar Decatlón, el cual se ha llevado a cabo de manera exitosa partiendo de la coordinación principalmente de departamento de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Ver: <https://etsa.us.es/node/507>

¹⁷ Nicolescu, B. (2002). *Manifiesto of transdisciplinarity*. Suny Press.

¹⁸ Nunca como ahora es posible el estado “trans”. Nunca se nos ha facilitado los medios, las herramientas, las posibilidades de ser varias cosas a la vez. En Gausa, M., & Devesa, R. (eds.). (2010). *Otra mirada: posiciones contra crónicas: la acción crítica como recreativo en la arquitectura española reciente*. Gustavo Gili.

Así, términos como la Sostenibilidad, la Convivencia o el Desarrollo, disciplinas como la Salud, la Educación o el Urbanismo, o ámbitos de trabajo como la Cooperación Internacional, la Accesibilidad Universal o la Participación Ciudadana deberán adoptar un rol crucial no solo como espacios aglutinadores de esa visión poliédrica capaz de definir y permitir entender la realidad compleja en la que vivimos, sino además, y ligados directamente al ámbito universitario, como oportunidades de generar entidades y órganos donde la interdisciplinaridad y la internacionalización no sea una opción o un valor añadido, sino una característica intrínseca y propia.

2.3. REPLANTEARSE EL PAPEL DEL ARQUITECTO EN LA SOCIEDAD.

Finalmente, a estas dos ideas generales, que, sin embargo y como veremos a continuación, se encontrarán en la base de las propuestas específicas ligadas tanto al perfil investigador como al perfil docente, se les sumará una última reflexión, la cual tendrá a la disciplina de la arquitectura en general, y al arquitecto-urbanista en particular, como actor principal.

Varios son los autores que evidencian la pérdida de estima y de valoración que la figura del arquitecto ha ido sufriendo a lo largo de décadas por parte de la sociedad en general¹⁹. Una degradación pública fomentada por el avance de otras disciplinas –pero también apoyada en la opinión de los mismos arquitectos²⁰–, que sin embargo no oculta una realidad; y es la importancia que las áreas urbanas tienen como marco físico, ambiental, político y socio-cultural en el que las problemáticas actuales más importantes y de mayor repercusión se dan y se desarrollan, y por ende, lo crucial e indiscutible del papel de la arquitectura y el urbanismo, como transformador y creador de ciudad, en la mejora de la calidad ambiental y de vida de la gran mayoría de los seres humanos de este planeta.

Una responsabilidad del arquitecto, que partirá por lo tanto de una idea simple –ya definida magistralmente por Jaime Lerner en su famoso libro *Acupuntura urbana*²¹–, como es el hecho de que nuestras ciudades concentren la mayor parte de dichas problemáticas globales no las convertirá a ellas en el problema, sino que más bien nos permitirá evidenciar que, precisamente debido a su carácter holístico y multidimensional, los modelos y mecanismos urbanos que la definen y gestionan, se encontrarán en la base de las posibles soluciones.

Esto queda reflejado tanto desde un punto de vista teórico, con documentos como el famoso libro de *El derecho a la ciudad*²² o iniciativas posteriores y derivadas de esta como la Carta-Agenda

¹⁹ Así, encontramos ejemplos desde el ámbito nacional y más actual como son los de Fernando de Terán, Horacio Capel o Luis Moya (Ver: Terán, F. (2005). "Sobre la enseñanza del urbanismo en España". *Urban*, (10), 8-11 o Moya González, L. (1997). "La enseñanza del urbanismo". *Urban*, (1), 135-140.), pero también algunos internacionales (Ver: La Cecla, F. (2015). *Contro l'urbanistica*. Einaudi) o ya clásicos, como Wolfe, T. (1982). *¿Quién teme al Bauhaus feroz?. El arquitecto como mandarín*.

²⁰ Son famosas las palabras de K. Frampton en su libro *Una historia crítica de la arquitectura moderna* donde declara: "el 80% de lo que se construye es mediocre o está mal hecho". En: *El País*, 6 de Junio de 2011, p. 41 (entrevista por A. Zabalbeascoa).

²¹ Lerner, J. (2011). *Acupuntura urbana*. Editora Record.

²² Lefebvre, H. (2020). *El derecho a la ciudad*. Capitán Swing Libros.

Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad, entre otras²³, como práctico y de gran relevancia internacional, evidenciado por la aparición por primera vez dentro de los ODS de un objetivo centrado expresamente en las ciudades, el ODS 11²⁴, en la importancia e influencia en la escala de la toma de decisiones de entidades como UN-Habitat, o el prólogo de la Nueva Agenda Urbana donde podemos leer: *La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo*²⁵, entre otros muchos ejemplos.

Aclarada por lo tanto la importancia del papel del arquitecto y del urbanista en general, ¿cuáles son las principales causas entonces de esa falta de valoración por parte del resto de la sociedad?

Aunque seguramente podríamos nombrar varias, vamos a centrarnos en una que nos parece crucial, y es justamente la separación (física, emotiva y de conocimiento) y el desapego existente durante el proceso de elaboración del diseño y la planificación urbana, entre los arquitectos y los lugares y personas con los que/donde trabajan.

De esta forma y siguiendo esta idea, su falta de reconocimiento social sería por lo tanto la consecuencia directa de un problema de falta de responsabilidad²⁶, que podríamos afirmar tiene su origen ya desde la misma enseñanza de la arquitectura y el urbanismo, debido entre otros factores a la desconexión real existente entre los estudiantes de arquitectura y la realidad sobre la que trabajan y la cual –al menos en teoría– pretenden mejorar²⁷.

Se hace necesario por lo tanto un cambio radical en la comprensión de la figura del arquitecto en general –que debe partir ya desde los estudios universitarios– que se aleje de esa idea “arquicéntrica” y esa voluntad de reestructurar la ciudad desde lo alto imponiendo las conclusiones abstractas de una planificación (o un diseño) que no tiene en cuenta la dimensión real de la sociedad que la habita, e incluso asumiendo que todavía hoy en día, en multitud de ocasiones, el arquitecto es considerado uno de los principales problemas existentes en la ciudad²⁸.

²³Ver: <https://uclg-cisdp.org/es/noticias/carta-agenda-mundial-los-derechos-humanos-ciudad>, o https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A6.1_Agenda-del-derecho-a-la-ciudad.pdf

²⁴ Ver: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>

²⁵ En: <https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf>

²⁶ Capel, H. (2011). “Los arquitectos como agentes urbanos y la enseñanza del urbanismo”.

²⁷ Fernández-Valderrama, L. (2021) “Diez claves para un proyecto”. Conferencia de apertura de curso académico 2021-22. Universidad de Valparaíso: “*El para qué: debemos preguntarnos para qué damos clases, construimos, dictamos conferencias, o investigamos. Es un signo de un compromiso de futuro, porque la arquitectura es un servicio a la sociedad*”.

²⁸ Un ejemplo, entre otros muchos, lo encontramos en los estudios de psicología ambiental de autores como María Amerigo y sus estudios sobre la relación entre los habitantes de viviendas sociales y el diseño de las residencias en las que viven. ver: Américo, M., & Aragonés, J. I. (1988). “Satisfacción residencial en un barrio remodelado: Predictores físicos y sociales”. *Revista de Psicología Social*, 3 (1), 61-70.

Como veremos a lo largo de este documento, frente a esto, propondremos de ahora en adelante la comprensión de la planificación y del proyecto arquitectónico y urbano como un instrumento de intermediación al servicio de una población determinada, el cual permitirá y facilitará a dichos habitantes el paso de la simple acción de “conocer” a la de “conocerse”, y a través de procesos y estrategias de implicación y apropiación reales, de este “conocerse”, a un concepto todavía más importante como es el de “reconocerse”, haciendo de estos mecanismos de autodefinición, el origen de toda una serie de estrategias, educativas, investigadoras y de proyecto²⁹.

3. PROPUESTAS GENERALES PARA EL PLAN DE ESTUDIOS. *Transferencia y vinculación a la sociedad.*

3.1. BREVE ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. *¿Transferencia y prácticas de empresa?*

Según lo desarrollado en el apartado anterior, una de las cuestiones principales será por lo tanto entender cuáles son los mecanismos generales existentes en la Universidad de Sevilla, y concretamente en el marco del Plan de Estudios de Fundamentos de la Arquitectura, que permiten trabajar sobre la cuestión de la responsabilidad y su vinculación con la sociedad.

Existe sin duda un área de la Universidad de Sevilla que acapara esta función –o al menos debería hacerlo– que es el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento³⁰.

Debido a lo limitado del espacio disponible en este documento, baste con analizar el nombre de los dos secretariados que forman este Vicerrectorado: Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento y Secretariado de Prácticas en Empresas, Innovación y Empleo, para entender la primacía que la visión empresarial posee, frente a esta necesaria idea de la responsabilidad social que estamos proponiendo.

Esta especificidad, que podría ser solo teórica, tiene sin embargo una serie de repercusiones prácticas de gran importancia. Nombraremos únicamente solo tres de ellas, aprovechando a partir de esta reflexión para elaborar consecuentemente una primera propuesta general.

3.1.1. La vinculación a la sociedad en el Plan de Estudios en Fundamentos de la Arquitectura.

Como iremos desarrollando a lo largo de este documento, existen multitud de ejemplos –sobre todo en Universidades latinoamericanas– de buenas prácticas en la generación de mecanismos

²⁹ Reus, M. E. L., Vitale, D., & Lecis, M. (2009). *Ernesto Nathan Rogers: continuità e contemporaneità*. Christian Marinotti.

³⁰ <https://www.us.es/laUS/equipo-de-gobierno/vicerrectorado-transferencia-conocimiento>

universitarios de responsabilidad social, siendo uno de los principales instrumentos para llevar a cabo esa vinculación, la participación directa de los estudiantes en entidades externas a la Universidad.

Para iniciar esta reflexión y de manera muy breve, comenzaremos analizando el Plan de Estudios en Fundamentos de Arquitectura, el cual ya explicamos con anterioridad se había adaptado al EEES, y que posee una carga lectiva de 300 créditos repartidos en 5 años, los cuales dan acceso a la realización de un Máster de 60 créditos.

Dado que es una cuestión clave, de una manera inmediata la pregunta que nos surgiría en primer lugar sería: de esta carga docente, ¿cuántos créditos están dirigidos a actividades externas al ámbito universitario?

La respuesta es que en el Plan de Estudios solo se asignan 6 créditos (de esos 300) que de manera optativa y durante el quinto año, se pueden dedicar a las denominadas como prácticas externas.

Unas prácticas que además, basta analizar dicho Plan³¹, para ver de manera evidente las consecuencias de esa vinculación prioritaria hacia el sector privado que nombrábamos al inicio, dado que dichas prácticas externas se materializan realmente como “Prácticas de empresa”.

Pero, si como dijimos los estudios en Arquitectura estaban destinados a generar “creadores para la sociedad” y uno de los principales objetivos del plan de estudios era la de otorgar a los estudiantes “la capacidad de comprender la profesión del arquitecto y su función en la sociedad”, ¿en qué medida estas empresas, responden realmente a cuestiones sociales o a intereses empresariales?

3.1.2. Análisis de las prácticas de empresa y de los perfiles de las entidades participantes.

Según la información oficial de la Universidad de Sevilla: *“Las prácticas son una herramienta esencial para que la formación del alumnado se ajuste de forma real a las posibles salidas profesionales con las que habrá de enfrentarse una vez finalice sus estudios. Para ello la Universidad de Sevilla cuenta con un amplio y variado plantel de empresas que colabora con la formación de nuestros estudiantes de Grado y Master.*

Según la normativa vigente las prácticas académicas externas son aquellas actividades formativas realizadas por los estudiantes universitarios y supervisadas por la Universidad de Sevilla, cuyo objetivo es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

Estas prácticas podrán realizarse en la propia Universidad o en entidades colaboradoras, tales como empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. Son prácticas regladas o académicas generalmente gestionadas por los Centros universitarios y dirigidas a estudiantes.”

³¹ <https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-fundamentos-de-arquitectura>

Como vemos, dicha vinculación con la sociedad, al menos en la información que define dichas prácticas no aparece.

Del mismo modo, y gracias a la aparición en el portal de la Universidad de Sevilla de toda la información referida a dichas prácticas de empresa³², es posible realizar una pequeña investigación sobre el perfil de los participantes y convenios existentes en este programa, así como valorar los ámbitos externos a la universidad en los que se centran las políticas de transferencia y vinculación.

De esta manera y según los datos recopilados en la página oficial del Secretariado de Prácticas de Empresa y Empleo, existen **3.014 convenios** con entidades, de los cuales:

- 255 son Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs). *(El 8,5 % del total)*

- 55 son Cooperativas. *(El 1,8 % del total)*

- 2 son Mutualidades *(El 0,06 % del total)*

- 133 son Administraciones Públicas *(El 4,4 % del total)* y de estas 54 son Ayuntamientos *(El 1,8 % del total)*

- Finalmente el resto, es decir **2.569 (el 85,2%)**, pertenecen a distintas modalidades de empresas privadas.

Dado lo escueto de la investigación se hace difícil generar conclusiones rotundas, pero dado también lo evidente de estos datos, es más que notorio:

- 1) El claro perfil empresarial, y no de vinculación desde un punto de vista social, que se le asigna a la única carga docente existente dentro del Plan de Estudios destinada expresamente a la generar una relación entre los estudiantes y los sectores externos al ámbito universitario.
- 2) La pequeña proporción, en comparación con la carga lectiva total –además de su carácter opcional– de las horas destinadas a esta función.

3.1.3. Propuestas y recomendaciones generales.

Aunque en los siguientes puntos continuaremos desarrollando estas ideas, además de su posible refuerzo por medio de la incorporación de esta reflexión en las propuestas aportadas en el perfil investigador y docente, queremos adelantar ya una serie de recomendaciones que creemos fundamentales para el caso concreto del ámbito de la arquitectura y el urbanismo, pero que estamos seguros podrán trasladarse a otras muchas disciplinas.

La primera de ellas será el aumento de la importancia, sea desde un punto de vista de la carga lectiva, sea desde el punto de vista de su obligatoriedad, de estas horas destinadas a prácticas

³² Información obtenida de: <https://servicio.us.es/spee/practicas>

externas, entendiéndolas como las únicas opciones dentro del plan de estudios que de manera reglada y estructurada deberían tener este fin.

La segunda es la de fomentar la incorporación, mediante la generación de programas de difusión y de comunicación o los mecanismos que se consideren necesarios, de entidades con un claro perfil social alcanzando de esta forma una vinculación más directa con la ciudadanía y una mayor implicación de los estudiantes en los problemas reales y cotidianos existentes en nuestras ciudades.

Y finalmente, dentro de estas entidades sociales, potenciar la incorporación de aquellas que posean además el valor añadido y un perfil internacional, el cual permita generar e incentivar en los estudiantes esa visión a una escala más amplia, además de aportar marcos de educación multiculturales con todos los beneficios que eso conlleva.

3.2. TRES ENTIDADES. LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA PERSONAL: Educando en responsabilidad. *ONGD Ítaca Ambiente Elegido, la Oficina de Cooperación para el desarrollo de la Universidad de Sevilla y la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS)*

Existe, por lo tanto, como hemos comenzado a ver en el apartado anterior, un aspecto importante a destacar.

Mucho se ha hablado en educación y sobre la importancia de la praxis³³, es decir, de la necesaria aplicación práctica para la asimilación de determinados conocimientos como instrumento y parte del proceso docente. Sin embargo, es también cierto, y por desgracia cada vez más evidente, la relevancia que, para las instituciones universitarias, inmersas en competiciones y rankings internacionales, tiene la productividad científica y sobre todo la valoración desde un punto de vista cuantitativo de dichos resultados frente a los resultados y retos educativos³⁴.

Esto ha llevado en los últimos años, a que cada vez más la dimensión educativa haya quedado relegada a un segundo plano o peor, se le haya incorporado esa misma visión centrada en medir y evaluar datos numéricos (número de aprobados, calificaciones de los estudiantes, medias de las encuestas de calidad docente, etc.), dejando de lado aspectos cruciales como la calidad, la innovación y la experimentación educativa³⁵.

³³ No solo como instrumento educativo y formativo, como en Orbe, F. B. (1994). *La práctica reflexiva en educación*. Editorial Complutense, sino como veremos también en la práctica de nuestros derechos como ciudadanos como vemos en Freire, P. (1982). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI.

³⁴ Buela Casal, G. (2005). "Situación actual de la productividad científica de las universidades españolas".

³⁵ Ver López, A. M.; Llavador, J. B. & Teodoro, A. (2017). "La medida de la calidad educativa: acerca de los rankings universitarios". *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 10 (2), 283-300, pero también y en cierta medida Docampo, D. (2008). "Rankings internacionales y calidad de los sistemas universitarios". *Revista de educación* y Páez, D. & Salgado, J. F. (2009). "Indicadores de productividad científica: implicaciones para la evaluación de la psicología española". *Boletín de Psicología*, 97, 117-136.

En esta búsqueda de la calidad y la innovación será crucial contar no solo con docentes que lleven a cabo investigaciones y experimentaciones prácticas y aplicadas, sino que esas mismas actividades educativas realizadas en el marco de las asignaturas impliquen una nueva construcción, una transformación y una mejora de la realidad.

De esta forma, el proceso educativo no solo se basará en una experiencia vivencial llevada a cabo por parte de los alumnos, lo que mejorará su comprensión y el afianzamiento en la memoria de cada uno de ellos de contenidos y capacidades, sino que además enriquecerán las clases en general y la calidad de la docencia universitaria en particular, ya que el profesor no solo se encargará de relatar o enumerar casos encontrados en revistas o en las fuentes bibliográficas de los que solo conoce aquello descrito en ellas, sino que tendrá acceso a toda la información contenida en dicha experiencia, pudiendo aportar y desarrollar cuestiones no solo ligadas al resultado final –al “qué”–, sino sobre todo a las problemáticas sufridas y a las estrategias y mecanismos necesarios para alcanzarlos –o lo que es lo mismo al “cómo”–.

Para desarrollar aún mejor estas ideas llevaremos a cabo la presentación de tres entidades: una externa a la Universidad y otras dos internas, así como una breve reflexión sobre las experiencias personales obtenidas en cada una de ellas y las principales conclusiones.

3.2.1. La asociación ITACA Ambiente Elegido: responsabilidad y cambio de actitud.

Desde este punto de vista, y como se puede observar en el documento de CV, desde hace casi una década compagino mi labor como docente universitario con mi papel como técnico y fundador de una ONGd, de una asociación sin ánimo de lucro, denominada ITACA Ambiente Elegido³⁶, cuyo trabajo y objetivo se centra en la idea simple de poner en común dos grandes ámbitos: La Educación y el Desarrollo Urbano Sostenible, y con ellos dos dimensiones: la ciudad y sus ciudadanos.

Gracias a este hecho, he podido realizar una experimentación constante en la que ensayar no solo dinámicas y herramientas educativas, que después he aplicado directamente a la docencia universitaria, sino lo que es más importante, ideas e hipótesis teóricas, que como veremos a continuación y en el apartado de proyecto de investigación, por medio de la realización de proyectos específicos y reales con colectivos y en lugares concretos, he podido usar como material de referencia para esas clases.

De esta manera, en la mayoría de la docencia que realizo es justamente el material producido por mi propia experiencia (fotografías, material audiovisual, textos, etc.), el que me sirve para

³⁶ Ver: <https://www.itacaambienteelegido.com/>

ejemplificar las ideas y propuestas, los conceptos teóricos que intento transmitir, y mi propio conocimiento real, lo que la enriquece y hace esa docencia más cercana.

Sin embargo, hay una segunda cuestión que desde mi punto de vista considero todavía más importante.

Como también pueden ver en el documento de CV, muchos de los proyectos llevados a cabo en la Asociación ITACA pertenecen al campo de la Educación para el Desarrollo (EpD). Sin entrar a definir dicho concepto³⁷, si debemos subrayar un aspecto fundamental de este ámbito –incluido en el campo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo– será que la EpD, no solo trabaja desde el punto de vista de la aportación de conocimientos –concretamente de las realidades y problemáticas existentes en otras partes del mundo–, sino que, además y sobre todo, se centra en la importancia del papel de cada uno de nosotros posee y la responsabilidad que tenemos para con esas situaciones. Es decir, un aspecto fundamental en la EpD será por lo tanto la sensibilización y generación de un cambio de actitud³⁸. Una transformación en los colectivos en los que se centran los proyectos de EpD que parte de la idea principal de hacer evidente en los participantes su capacidad y su poder para cambiar la realidad mejorándola.

Es desde este punto de vista que considero más importante y valiosa la experiencia adquirida a través de la asociación, ya que gracias a ella intento hacer de las clases un momento de reflexión y autocrítica, un proceso que afecte y haga cambiar no solo el modo en el que los estudiantes entienden la arquitectura, sino sobre todo –y además– su papel como ciudadanos activos y capaces de convertirse en verdaderos agentes de cambio. Y qué mejor forma además de hacerlo que usando referencias no solo propias, sino también de otros compañeros y estudiantes iguales a ellos mismos.

3.2.2. Transdisciplinaridad y nuevo rol del arquitecto: la oficina de Cooperación Internacional de la Universidad de Sevilla. *El proyecto de EpD “Educación y Arquitecturas Transformadoras”.*

Retomando las cuestiones avanzadas en el apartado anterior y que se centraban en la importancia de la transdisciplinaridad y en el cambio en la imagen del arquitecto para la sociedad, debemos destacar la existencia en la Universidad de Sevilla de una serie de instituciones que, como decíamos, poseen la capacidad de trabajar e incidir directamente sobre estas cuestiones. Una de ellas

³⁷ Para tener una idea general ver: <https://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B3n-para-el-desarrollo>

³⁸ “La Educación para el Desarrollo es un proceso clave para la Cooperación Española, que tiene como objeto conseguir que la ciudadanía se comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos”. En: <https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf>

es la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Sevilla, la cual según los datos de su propia web³⁹ se caracteriza por:

“Fundada en 2008 se adhirió al Código de Conducta de las Universidades en Materia de Cooperación al Desarrollo, aprobado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2006, expresando así su voluntad de adaptar las actuaciones promovidas en este ámbito a los compromisos solidarios establecidos en dicho código.

La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla orienta sus actuaciones hacia cuatro grandes áreas de intervención:

- *Difusión y sensibilización sobre las causas sociales, políticas y económicas que generan la pobreza y las desigualdades, dirigida a la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla.*
- *Formación específica de las comunidades universitarias, tanto de la Universidad de Sevilla como de universidades de países receptores de la cooperación, en temáticas que potencien la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2015.*
- *Fomento de la investigación y la transferencia de conocimiento para el fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas de las comunidades receptoras de la cooperación al desarrollo.*
- *Cooperación sobre el terreno, buscando mejorar de la calidad de vida de las comunidades en los países receptores de la cooperación.”*

Además de esto, y como también podemos leer, su relación con los demás agentes universitarios será:

“Presta a la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla los siguientes servicios:

1. *Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre actividades y acciones de cooperación universitaria al desarrollo.*
2. *Tramitación de convenios y redes en materia de cooperación universitaria al desarrollo.*
3. *Sensibilización y formación en materia de cooperación y desarrollo humano.*
4. *Gestión de convocatorias y ayudas propias y de agencias financiadoras externas.*
5. *Apoyo para la formulación y gestión de proyectos a presentar en convocatorias externas.”*

³⁹ Ver: <https://cooperacion.us.es/>

De esta forma, desde entonces dicha entidad ha promovido la realización por parte de los docentes interesados tanto de actividades ligadas a la Cooperación Internacional (de la que hablaremos a continuación) como a la Educación para el Desarrollo.

Ha sido como parte de estas iniciativas, y por medio de la participación a la convocatoria, abierta y competitiva, que todos los años ofrece dicha Oficina que ha sido posible seguir realizando, esta vez teniendo como grupo destinatario principal la misma comunidad universitaria, esos intentos de evidenciar el poder de transformación que poseemos cada uno de nosotros, así como la generación de un cambio de actitud tanto en el profesorado como en los estudiantes.

Recordemos que la EpD, como podemos ver en la Fig. 1, según estamentos oficiales de gran prestigio como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se componía de 4 dimensiones⁴⁰:

FIG. 01: Las cuatro dimensiones de la Educación para el Desarrollo. En: <https://www.aecid.es/ES/la-aecid/educación-y-sensibilización-para-el-desarrollo>

A partir del desarrollo de la relación entre estas cuatro áreas, en 2018, y como resultado de la convocatoria de la Oficina de Cooperación centrada en proyectos de Educación para el Desarrollo, se llevó a cabo el proyecto denominado como: “Educación y Arquitectura transformadoras: el diseño participativo del Espacio Docente como medio de desarrollo humano”⁴¹, el cual además de ser un ejemplo en sí de transdisciplinariedad, dado que nació de la colaboración entre docentes de Ciencias de la Educación y de la E.T.S. de Arquitectura –con la colaboración de ONGS ambientales, de género, ligadas a la infancia, etc.–, pretendió mostrar(les) el poder de transformación de nuestros estudiantes, así como de la imagen de que de los arquitectos tiene –y tendrá en un futuro– la sociedad en la que vivimos.

Concretamente, dicho proyecto consistió en formar a una serie de estudiantes de arquitectura y de ciencias de la educación, para conformar grupos transdisciplinares, formarlos y capacitarlos para

⁴⁰ En <https://www.aecid.es/ES/la-aecid/educación-y-sensibilización-para-el-desarrollo>

⁴¹ <http://cooperacion.us.es/noticias/educacion-y-arquitectura-transformadoras>

que posteriormente se convirtieran ellos mismos en facilitadores de un proceso de mejora en un espacio concreto y con un colectivo específico: los niños y niñas de tercer curso de Primaria del CEIP Mosaico de Santiponce. Una actividad formativa planificada y realizada por los estudiantes de manera autónoma –aunque con el asesoramiento de los docentes–, que a su vez permitió a los escolares repensar, aprender, proponer y finalmente transformar, mejorando con sus propias manos, un lugar tan importante, y en el que pasan tanto tiempo, como es su propia escuela.

3.2.3. La Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla: una nueva forma de entender los proyectos de transferencia. *La Cooperación Internacional para el Desarrollo y el plan maestro del centro histórico del Distrito Central de Honduras: un ejemplo único de aplicación de una temática innovadora centrada en el afecto.*

Dando continuidad a lo desarrollado en el apartado anterior, y llamando la atención sobre el aspecto enriquecedor de la experiencia, complementario además al objetivo principal de otorgar a los estudiantes capacidades y competencias generales y específicas ligadas a la práctica de la arquitectura y el urbanismo, debemos aclarar que, sin embargo, existen otros instrumentos y órganos dentro de la Universidad cuyo fines son precisamente poner en marcha y promover este tipo de relaciones y vinculaciones.

Una de ellas, y de la que hemos hablado con más detenimiento en el apartado anterior es la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la US, la cual, junto con la aparición de experiencias e iniciativas puntuales, pero de gran valor, como el nacimiento de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGd) universitarias⁴², se constituyen como los ejemplos, y aparentemente únicos representantes, de esta función aprendizaje gracias a la experiencia, gracias además a la existencia de una conexión con la sociedad.

Llegados a este punto debemos hacer un inciso y una nueva apreciación. Si hasta ahora hemos declarado que esta función de extensión universitaria y las prácticas externas al ámbito universitario estaba ligada al mundo empresarial, la segunda gran característica será la de su aparente relación de vinculación a la sociedad por medio de la idea del voluntariado.

Así, debido a modelos internacionales asociados sobre todo a las nuevas tecnologías –siendo el ejemplo de Silicon Valley el más famoso–, tenemos cada vez más arraigada la idea de que la innovación y la investigación debe pasar por una empresa pionera, antes de llegar a la sociedad o lo que es lo mismo, que antes de obtener un beneficio social, debe existir un beneficio económico-empresarial. Del mismo modo, y complementando negativamente esta apreciación, entendemos de

⁴² Según el registro de asociaciones (<https://institucional.us.es/vrelinstitu/relacion-asociaciones>) existen decenas de entidades universitarias siendo solo unas pocas, ejemplificadas por la denominada como Arquitectura y Compromiso social (<https://www.arquisocial.org/asociacion.html>), las representativas de esta vinculación a la sociedad.

forma inconsciente que la investigación y experimentación centrada en la sociedad pasará forzosamente por conceptos como el de la solidaridad, el altruismo y la caridad, y no tanto en la importancia, transversalidad y potencialidad que un área como es la de la innovación social posee.

En relación con estas ideas queremos llamar la atención sobre otro organismo de la Universidad de Sevilla y sobre todo sobre su potencial como posible transmisor de conocimientos y capacidades a la sociedad –tanto nacional como internacional–; nos referimos concretamente a la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS).

Esta entidad, según la información que encontramos en su web⁴³: *“Nace como una iniciativa del Equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, para dotar a la Universidad de un organismo de gestión que permita agilizar la gestión de los contratos de investigación entre los investigadores de la Universidad y entidades públicas o privadas de diferentes sectores económicos y sociales. Los orígenes de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla se remontan a diciembre de 2001, fecha en la que se aprueban sus primeros estatutos. Los primeros estatutos de la Fundación fueron aprobados por la Junta de Gobierno celebrada el 20 de diciembre de 2001 (Acuerdo 5.1/J.G. de 20.12.01) y elevados a escritura pública el 8 de enero de 2002. En este caso no llegó a ser inscrita en el Registro correspondiente de Fundaciones a la espera de la subsanación de determinadas observaciones que se formularon en el acto constitutivo. Con la Fundación se creaba la posibilidad de que los investigadores de la Universidad de Sevilla pudieran canalizar los contratos suscritos al amparo de los artículos 68 y 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) a través de esta Fundación.”*

Y sus objetivos y funciones principales son las siguientes:

“La Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la colaboración en materia de proyectos de investigación que se suscriben con empresas o entidades, públicas o privadas, las cuales demandan la labor investigadora de miembros del cuerpo docente e investigador de la Universidad de Sevilla. La Fundación tiene por objeto cooperar al cumplimiento de los fines propios de la Universidad de Sevilla, contribuyendo para ello a la mejora de sus prestaciones de transmisión de saberes, de investigación y formación humana integral, colaborando con las entidades sociales y económicas de su ámbito, y como tal viene recogido en el artículo 7 de sus Estatutos sociales.”

⁴³ <http://fius.us.es/presentacion>

Analizando los datos que aparecen en su web podemos observar dos datos interesantes, uno, es que la mayoría de los proyectos financiados por esta entidad responden al modelo empresarial ligado a la idea antes mencionada –y siendo la proporción de servicios destinados a instituciones públicas mucho menor⁴⁴–, el segundo, y como podemos comprobar en la Fig. 2, el que los Centros donde llevan a cabo estos proyectos se corresponden con las Facultades en primer lugar de Ciencias Económicas, lo que refuerza el carácter eminentemente empresarial de la función del FIUS, pero donde la Escuela de Arquitectura ocupa el segundo lugar.

FIG. 02: Distribución de proyectos por facultades. Obtenido de la memoria del FIUS de 2017, en:

https://www.fius.us.es/sites/default/files/FIUS_Memoria_2017_0.pdf

Sumado a todo esto, nos llama particularmente la atención por ejemplo la práctica inexistencia de proyectos de transferencia ligados al ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Un campo donde por medio de la tipología de proyectos de nominados de “Cooperación Directa”⁴⁵ no solo sería posible la aplicación y la internacionalización de los conocimientos generados por nuestras universidades –españolas y andaluzas–, la ya nombrada transferencia, sino que podrían constituirse como un marco de intercambio de experiencias y saberes enriquecedores tanto para los actores nacionales como internacionales.

Será desde este punto de vista que destacaremos por un lado el trabajo ya realizado, destacando el proyecto de cooperación internacional y transferencia de conocimiento financiado en una primera fase por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), denominado: *El Plan Maestro del Centro Histórico del Distrito Central de Honduras. El afecto como origen de nuevas estrategias y mecanismos de innovación social y regeneración urbana sostenible* y en una segunda fase por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), ya que podría considerarse no sólo como un referente internacional y uno de los pocos casos de

⁴⁴ Ver el informe de cuentas del 2017: [FIUS_Memoria_2017_0.pdf](#)

⁴⁵ Ver [https://www.aecid.es/ES/la-aecid/modalidades-e-instrumentos-de-cooperaci%C3%B3n/cooperaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-\(coo-tec\)](https://www.aecid.es/ES/la-aecid/modalidades-e-instrumentos-de-cooperaci%C3%B3n/cooperaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-(coo-tec))

aplicación práctica del denominado como urbanismo afectivo, sino el único, como detallaremos en el marco teórico. Una oportunidad de generar una metodología de diseño urbano y planificación urbanística que destaca por su capacidad para elaborar una propuesta innovadora de regeneración urbana alcanzando además un desarrollo sostenible más humano y centrado en las personas y haciendo evidente la potencia de la posible asociación de la academia con estas instituciones. O lo que es lo mismo, mostrando de esta forma el papel fundamental de la Cooperación Internacional para el Desarrollo como marco y canal de financiación y ejecución de nuevas e innovadoras alternativas de mejora de la sociedad en general –como veremos con más detalle en el apartado de propuesta de perfil investigador–, y la Universidad y los Centros de educación superior como el origen donde dicha innovación se gesta y se desarrolla.

3.3. TRANSFERENCIA Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: EJEMPLOS Y PROPUESTAS GENERALES. *La universidad y la educación como transformadora de la ciudadanía.*

Será por lo tanto ante el reconocimiento de esta idea-necesidad general de reconectar la Universidad con la Sociedad, y más concretamente centrándonos en el campo docente e investigador del Urbanismo, la Planificación y el Diseño Urbano, que plantearemos una serie de premisas básicas y fundamentales desde –y sobre– las que se sustentarán las propuestas que aportaremos en este PDel desde varios puntos de vista: 1) desde el ámbito educativo e investigador, 2) desde lo teórico y desde lo práctico y 3) entendidas como recomendaciones generales y, a la vez, como claves concretas para enfrentarse personalmente al día a día como personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla.

Como ya hemos adelantado en diversas ocasiones, varios son los documentos oficiales que, desde el mundo de la investigación y las universidades –además de los específicos de la carrera de arquitectura–, vinculan y subrayan la necesidad de conectar los objetivos y resultados de la docencia y la investigación con las necesidades reales de la sociedad hacia la que se dirigen esos logros.

Solo por nombrar un ejemplo, tomaremos el caso del pasado “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020” y concretamente el denominado como Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad⁴⁶.

⁴⁶ Entre las prioridades del plan encontramos: “La búsqueda de mayor impacto y retorno a la sociedad, en términos amplios, de los resultados de las actividades financiadas con recursos públicos, desde la investigación básica hasta el mercado” o “El incremento de la participación ciudadana y la innovación social en la identificación y búsqueda de soluciones orientadas a los retos de la sociedad a través de nuevos formatos que permitan mantener un diálogo abierto entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad”. En: <https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/4df69bec-c113-4e22-ae45-37ba72d53b7c>

De esta forma, e iniciando del hecho de que esta propuesta de PDe parte de una hipótesis y una temática transversal y transdisciplinar como es el afecto, entendido como instrumento para una regeneración urbana y un desarrollo humano, y a pesar de que la ciudad y los entornos urbanizados recogen y concentran la mayor parte de los retos de la sociedad planteados en dicho plan –desde el transporte sostenible, la seguridad, la energía o la salud y el bienestar entre otros–, el reto que mejor se ajustaría a nuestros objetivos sería el Reto 6: Ciencias sociales y humanidades y ciencia con y para la sociedad.

Así, tal y como se recoge en el documento oficial, varias serían las claves con las cuales se alinearían esta propuesta, destacando la de promover la integración de la investigación en ciencias sociales y humanidades en proyectos de I+D+i orientados a la resolución de los problemas planteados en cada uno de los retos de la sociedad identificados, como ocurre entre otros, en el caso del Reto en Salud, Cambio Demográfico y Bienestar, en el Reto Energético o en el propio Reto referido a las diferentes dimensiones del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible.

Sería a partir de esta idea, por lo tanto, que podríamos enmarcar la propuesta planteada en este documento como un instrumento transversal de mitigación y mejora de la sociedad y sus principales retos, a través del uso de las enseñanzas universitarias y de la investigación aplicada en el campo de la cooperación internacional y la innovación social, además de en la búsqueda de una "humanización" del concepto de Desarrollo Sostenible.

Una vez enmarcada la idoneidad de la propuesta –el “por qué”– querríamos usar la experiencia ya adquirida en los años de pertenencia a la Universidad de Sevilla para comenzar a plantear los principales instrumentos y aspectos desde los que poder llevarlos a cabo, o lo que es lo mismo, los siempre complicados “cómos”.

Para ello, una vez analizada la situación de las prácticas externas recogidas en el Plan de Estudios en Fundamentos de la Arquitectura –así como el ejemplo de diversas entidades universitarias y de otro tipo, que podrían jugar un papel fundamental en esta vinculación externa–, querríamos volver a llamar la atención sobre una función de la Universidad desconocida para muchos, la cual, frente al ejemplo de otras Universidades sobre todo centro y sudamericanas⁴⁷, no goza además de la importancia y el reconocimiento que creemos debería dado su potencialidad y capacidad de transformación de la realidad.

Se trata de la función de servicios de la Universidad de Sevilla o, más concretamente, de lo que se entiende como **Extensión Universitaria**.

⁴⁷ Pelli, V. S. (2017). "La pobreza, la universidad y el oficio de arquitecto en la América Latina de comienzos del siglo XXI". *Hábitat y Sociedad*, 10, 305-233 o Tommasino, H. & Rodríguez, N. (2011). "Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales en la Universidad de la República". *Integralidad: tensiones y perspectivas*, 19.

Algunos autores llevan ya varios años⁴⁸ poniendo el foco sobre la necesaria renovación de una función cada vez más básica de la Universidad que, sin embargo, sigue ligada a una visión secundaria, más cercana a la idea de voluntariado. Esto ha traído como consecuencia el que se terminen obviando aspectos tan importantes como la necesaria especialización y profesionalización de dicha función, su potencialidad como campo de investigación, experimentación y docencia, su capacidad de funcionar como canal de transmisión, difusión y generación de impacto social y económico, pero sobre todo su capacidad de formar parte de un proceso destinado a generar –o regenerar–, inventar –o reinventar– relaciones sociales y urbanas –y por lo tanto afectivas– entre los habitantes y los lugares donde estos viven.

Centrándonos en estas cuestiones, desde este PDeI llamaremos la atención y propondremos una serie de ideas basadas en tres aspectos: 1) La no necesaria institucionalización de esta función para su posible aplicación por medio de su incorporación –de manera sencilla– en actividades y acciones universitarias formativas y educativas, 2) la utilidad de la docencia y la investigación universitaria aplicada como posibles generadores de un proceso de mejora de la realidad urbana actual, y 3) su papel como generadores de un cambio de actitud tanto en los estudiantes como en la sociedad en general.

3.3.1 La importancia de la vinculación Universidad-Sociedad. El ejemplo de Taller 7-Grupo 5.07: Taller Internacional de Urbanismo Táctico.

Para ejemplificar la primera de estas ideas tomaremos el caso personal y particular de la Asignatura de Taller 7, ligada al grupo 5.07, de la cual soy coordinador desde hace ya más de 5 años, y a la que hace varios años ya rebautizamos como “**Taller Internacional de Urbanismo Táctico**”.

Dado que ya enmarcamos el contenido de la asignatura en el primer apartado de este documento, y continuaremos desarrollándolo en el siguiente (ver punto 4. Proyecto Docente), nos centraremos aquí en destacar únicamente los aspectos más importantes que relacionan sus aportes, contenido y metodología específicas, con esa necesaria vinculación universitaria con la sociedad.

Para ello de todas formas, se hace necesaria la introducción muy breve del concepto de urbanismo táctico, en el cual se encuadra esta propuesta.

Así, oficialmente, el concepto “urbanismo táctico” entra en escena en 2012 en Estados Unidos, cuando un planificador, Mike Lydon, y un arquitecto, Tony García, crean la primera guía de urbanismo

⁴⁸ De Manuel Jerez, E. y Donadei, M. (2018). “La extensión universitaria como dinamizadora de la función social compleja de la universidad”. *Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca*, 7, 202-228 o De Manuel Jerez, E., & Donadei, M. “El papel de la universidad para educar al pensamiento crítico frente a los retos del cambio climático”. En *Libro de Actas Akten Liburua Conference Proceedings* (p. 1976).

táctico, y se organizan bajo el nombre de Street Plans Collaborative⁴⁹. De esta forma, el urbanismo táctico se caracteriza por una serie de aspectos, de los que destacamos entre otros el poseer un enfoque intencionado y progresivo para promover la mejora de un área urbana, el de partir de un compromiso a corto plazo y con expectativas realistas, así como su capacidad de organización y generación de sinergias entre instituciones públicas/ privadas, ONGs y sociedad civil.

Fue partiendo de esta consideración del proyecto urbano como un mecanismo de ensayo y puesta en marcha de transformaciones urbanas a corto plazo, que surgió la idea de considerarlo además un instrumento formativo, de reconocimiento de la realidad y de vinculación entre el ámbito universitario y la sociedad en general.

De esta forma y en concreto, a lo largo de la experiencia llevada a cabo en este taller, se han desarrollado y puesto en práctica, junto a la adquisición de capacidades y competencias definidas en el plan de estudios y en el proyecto docente, la construcción real de la mano de los alumnos de ejemplos y de propuestas de mejora en realidades urbanas tan distintas –al menos aparentemente– como son el caso del Centro Histórico de la capital de Honduras, la ciudad de Hammam Lif en Túnez y el barrio de Torreblanca de los Caños, en Sevilla (España)⁵⁰.

Por lo tanto y como conclusión, queremos subrayar la idea de que todos estos casos, no solo se constituyen como ejemplos de innovación docente (como veremos con más detalle en el apartado 4. Proyecto Docente), influyendo en la programación de estas actividades e introduciendo nuevas apreciaciones a cerca de la escala temporal y espacial del proyecto urbano y la planificación –entre otras–, sino sobre todo que deben ser considerados como verdaderos casos de innovación social aplicada, no solo ligadas al desarrollo de conceptos teóricos como el de la regeneración afectiva de áreas degradadas (la cual definiremos en mayor medida en el punto 5. Proyecto de Investigación), sino sobre todo desde un punto de vista de la aplicabilidad de la investigación, gracias a su capacidad de introducir y avanzar de manera práctica en conceptos de total actualidad como el mismo urbanismo táctico ya mencionado, pero también en otros menos conocidos como el de la renaturalización urbana o el uso de materiales y técnicas de Low-Tech. Instrumentos y avances los cuales, por medio de esta actividad educativa, se ponen además al servicio de algunas de las comunidades y áreas urbanas más necesitadas.

3.3.2. América Central y la “Internacionalización de las relaciones”: Proyectos de Cooperación para el Desarrollo de la US.

⁴⁹ Lydon, M. *Urbanismo táctico*. Vol. 2 [En Línea]. Streetplanscollaborative.[Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2012].

⁵⁰ Entre mucho material audiovisual se puede ver: <https://mobile.twitter.com/torreblancaviva>, <https://www.youtube.com/watch?v=thXrEk-Zc2M>, <https://www.facebook.com/torreblancaverde/>, <https://www.facebook.com/PlanMaestrodelCentroHistorico/>, <https://www.youtube.com/watch?v=XJlukJDS9Bg>

Hemos hablado también de la existencia en la actualidad de toda una serie de problemáticas globales, de la multitud de iniciativas internacionales que lo confirman y del papel fundamental que las ciudades y los entornos urbanos juegan en la búsqueda de posibles soluciones.

En segundo lugar, y sumada a esta idea del uso de las experiencias docentes como instrumentos para la aplicación práctica de conceptos e ideas innovadoras ligadas a situaciones reales y concretas, destacaríamos además la capacidad de las instituciones universitarias de generar un avance en la respuesta ante retos y amenazas generales y de escala global, ligados a los modelos urbanos actuales. Una potencialidad del ámbito universitario que, además, se vinculará por medio de la existencia de entidades como la Fundación para la Investigación (FIUS) o la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla a otros de los aspectos destacados anteriormente; la necesaria internacionalización de los conocimientos y de las experiencias docentes e investigadoras.

Como hemos adelantado y desarrollaremos con mayor profundidad en el apartado del Proyecto Investigador, es cada vez más evidente la relevancia del papel que juegan las áreas urbanas en la búsqueda de un desarrollo urbano más sostenible, seguro, resiliente y equitativo. Ha quedado además evidenciada la importancia que disciplinas como la arquitectura y el urbanismo poseen como principales concededores y creadores de ciudad, y en el mismo apartado mostraremos, además, como el campo de aplicación de las posibles soluciones nos llevará a trabajar en muchos casos en realidades nacionales alejadas de las nuestras e incluidas en los denominados como países en desarrollo. Es aquí donde nuevamente un aspecto campo de trabajo como es el de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, tomará de nuevo relevancia.

De esta forma, y al igual que con el caso de la asignatura de Taller 7_Laboratorio Internacional de Urbanismo Táctico, quisiera partir de mi experiencia personal para profundizar un poco más en estas cuestiones.

Concretamente y como respuesta a las diferentes convocatorias anuales promovidas por la Universidad de Sevilla a través de la Oficina de Cooperación, he coordinado diversos proyectos tanto de Cooperación para el Desarrollo como de Educación para el Desarrollo⁵¹ centrados en el área geográfica de América Central (más específicamente en Honduras y Guatemala).

Así, gracias a estos proyectos (los cuales no puedo definir por la limitación de espacio existente en este documento), no solo me ha sido posible el llevar a cabo un avance científico por medio de la realización de investigaciones centradas en temáticas tan actuales como el Paisaje, los

⁵¹ Aunque esta información se encuentra definida en el documento de Curriculum Vitae, desde 2012 los proyectos subvencionados han sido: concretamente desde 2012 los proyectos subvencionados han sido: *Proyecto de Investigación e identificación de las necesidades y oportunidades para contribuir a la mejora de las condiciones de vida y de la habitabilidad de Santa Cruz Chinautla (Guatemala) (2012)*, *Primer seminario internacional sobre paisaje, agro-combustibles y soberanía alimentaria: el caso de Guatemala*, y *El paisaje como instrumento activo e innovativo para la cooperación internacional. Estudio y desarrollo inicial del proyecto de regeneración ecológica y social del cauce del río Chinautla (Guatemala) (2015)*.y actualmente, *Cooperación y construcción de alianzas internacionales para la recuperación de áreas urbanas históricas degradadas. El plan maestro del Centro Histórico del Distrito Central de Honduras (2022)*.

Agrocombustibles, la Sostenibilidad Ambiental, el Patrimonio Cultural e Inmaterial o los pueblos originarios, entre otros, sino que el trabajo de campo y el conocimiento de la realidad centroamericana nos ha permitido al grupo de docentes implicado en estos proyectos, la generación además de vínculos personales y de amistad que han derivado hacia la construcción de alianzas institucionales y entre universidades, al reconocimiento de nuestras responsabilidades personales a escala global, así como la generación de alicientes para la búsqueda de posibles soluciones.

Un campo de trabajo y de investigación –el de la Cooperación Internacional para el Desarrollo– cuyas bondades y potencialidades hemos ya descrito, pero que también como hemos adelantado, es desconocida o se encuentra en una fase todavía incipiente para la gran mayoría de profesores y alumnos, y cuya propia difusión y conocimiento para la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla también ha sido objeto de trabajo y reflexión, como ejemplifica el proyecto denominado “Paisaje, agro-combustibles y soberanía alimentaria: el caso de Guatemala”, realizado en 2013 o las más recientes jornadas sobre Urbanismo y Cooperación Internacional para el Desarrollo, llevadas a cabo los días 13, 14 y 15 de Junio de 2022 en la ETS de Arquitectura de Sevilla, en las cuales y por primera vez se han reunido en un único espacio, estudiantes, docentes de Arquitectura –nacionales e internacionales–, así como de otras disciplinas, junto con representantes de instituciones nacionales e internacionales de gran relevancia, como la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo (AACID), o el programa UN-Habitat y el PNUD de las Naciones Unidas además de ONGs y otras instituciones públicas.

3.3.3. La docencia e investigación aplicada: la experimentación y la innovación como parte del proceso educativo-afectivo.

Finalmente, para concluir esta serie de propuestas generales basadas en experiencias personales del autor, y destinadas a mejorar la transferencia y la vinculación Universidad-Sociedad, pasaremos a introducir una última cuestión, y será la de entender que todas las acciones y propuestas descritas en los dos apartados anterior, tanto desde el punto de vista educativo, como desde la investigación aplicada, tendrán como elemento común el que implicarán y serán llevadas a cabo por personas. Una afirmación que inicialmente puede parecer obvia e incluso banal, pero que, como desarrollaremos en mayor medida el apartado 5 del Proyecto de Investigación, estará en la base de toda una serie nuevas aportaciones e ideas.

Para ello y como conclusión, debemos hacer por lo tanto hincapié en un último aspecto que se encontraba velado en el resto de apartados y sobre el que queremos centrar un poco más nuestra atención, y es la comprensión de nuestras ciudades, nuestra cotidianidad y de las relaciones que en ellas se generan, como un proceso. Concretamente en un proceso educativo-afectivo.

Decía Bertolt Brecht⁵² que los objetos que más amaba eran los más usados, y lo mismo podríamos decir de nuestras ciudades, todos tenemos esos paisajes predilectos que decía K. Lynch⁵³, todos podríamos realizar una interpretación personalizada del famoso plano de Guy Debord, en la obra “The Naked City”, representando esos deseos y anhelos que hemos ido dejando repartidos –a veces olvidados– en las ciudades y los lugares donde hemos vivido.

Pero la ciudad no es solo eso, un compendio de emociones ligadas a los recuerdos y las experiencias. Multitud de disciplinas –desde la pedagogía urbana, hasta la sociología o la psicología ambiental– nos muestran como además en nuestro día a día el lugar en el que vivimos nos enseña, se vuelve instrumento educador, o cómo podemos leer en algunos de los artículos de la famosa Carta de las Ciudades Educadoras⁵⁴, en agente deseducador⁵⁵.

Ya nos contaba Jane Jacobs en su famoso *Vida y muerte de las grandes ciudades americanas*⁵⁶ cómo en Boston, los niños aprendían en la calle, antes que en las escuelas o sus propias casas, cuál era su papel y responsabilidad como ciudadanos, y nos decía Paulo Freire en su *Pedagogía del oprimido* que nadie educa a nadie, que todo el mundo se educa a sí mismo, con la intermediación del mundo⁵⁷. Si esto es así, basta echar un vistazo a las ciudades en las que habitamos, para que nos asalten –o al menos debería– algunas dudas transcendentales: ¿Qué es lo que las ciudades –pero también y a las diferentes escalas, todos los espacios urbanos en general–, están transmitiendo a las personas que las usan y las habitan? ¿Cuáles son el tipo de relaciones e interacciones que están fomentando? ¿Cuáles las enseñanzas que aportan?

Esta reflexión –y sus posibles respuestas–, que podrían tener un talante eminentemente negativo, tiene sin embargo un posible punto de vista positivo desde el que partir –y que será uno de los que recogeremos en este documento–, y es nuestra capacidad, como generadores de ciudad y transformadores de esos espacios físicos, de modificar y reinventar, de conservar o incluso reinventar esas relaciones y ese proceso educativo continuo y constante. Un papel, el del arquitecto –incluso ya durante los estudios universitarios–, que de esta forma se reinventa pasando a jugar un rol fundamental como origen e inicio de un proceso no solo urbano, sino sobre todo humano y una responsabilidad que, como docentes, podremos además inculcarles a los estudiantes por medio del uso de una serie de ideas e instrumentos educativos.

⁵² Brecht, B. (2001). *Poemas y canciones* (Vol. 602). Anaya-Spain.

⁵³ Lynch, K., & Revol, E. L. (1998). *La imagen de la ciudad* (Vol. 5). Barcelona: Gustavo Gili.

⁵⁴ En https://www.edcities.org/wp-content/uploads/2020/11/ES_Carta.pdf

⁵⁵ Chomsky, N. & Macedo, D. (2007). Educar para la libertad. *La (des) educación*, 23-44.

⁵⁶ Jacobs, J. (2011). *Vida y muerte de las grandes ciudades* (A. Abad y A. Useros, trad.). Madrid: Capitán Swing. (ed. orig., 1961).

⁵⁷ Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.

4. PROYECTO DOCENTE. Taller de Arquitectura 7 y Urbanismo 3

4.1. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES.

4.1.1. Vinculación a la sociedad.

Para comenzar con este nuevo apartado queremos subrayar la continuidad y la conexión existente con los puntos anteriores elaborados hasta este momento. Un recorrido que nos llevará igualmente a la inclusión en dicho proceso, como no podía ser de otro modo, de las herramientas educativas que se pondrán a disposición y uso de los docentes en forma de programa docente.

De esta forma, según lo recogido en la convocatoria del *concurso público de méritos para la contratación de profesores contratados doctores, recogida en el BOJA Número 89 del jueves, 12 de mayo de 2022*, una vez desarrollados en el apartado anterior el marco general, las distintas problemáticas pero también las ideas generales y propuestas orientadas a su posible mejora, así como el análisis de algunas de las entidades, actores y herramientas pertenecientes a la Universidad de Sevilla cuyo papel podría ser fundamental, en este apartado pasaremos a detallar la relación entre estos y la posible configuración de una estrategia formativa destinada a su culminación en forma de proyecto docente para las asignaturas incluidas en el perfil de dicha convocatoria.

El primero de ellos va a ser la vinculación de los proyectos docentes con una realidad concreta y específica. Debemos recordar que depende únicamente de los docentes el usar ejemplos y casos existentes –o no– donde aplicar los conocimientos y competencias. Depende igualmente de ellos y de los coordinadores generales de las asignaturas el vincular esos ejercicios con procesos y situaciones reales, así como con colectivos sociales que necesiten y puedan usar parte de la información generada durante los cursos. Y depende finalmente de ellos, el incluir la opinión y las experiencias sea de la ciudadanía, sea de la interacción con los docentes y profesores, en el proceso educativo.

Aunque hay medidas estructurales previas que consideramos necesarias, como el cambio del Plan de Estudios garantizando la obligatoriedad de las horas de experiencias externas, o todavía más difícil, la modificación de la visión empresarial-emprendedora de dichas prácticas por parte de la Universidad de Sevilla, la primera idea general que proponemos y que se encontrará de manera transversal en los siguientes apartados de este documento será, por medio de la realización de ese proceso de intermediación por parte de los mismos docentes o estudiantes, la de vincular los casos de estudio y las propuestas con una sociedad y un lugar concreto y real. Aspectos que, como veremos, serán coincidentes en las propuestas docentes para ambas asignaturas.

4.1.2. Relación con el documento de Programa docente para la asignatura de Urbanismo 3.

Antes de continuar, debemos hacer un pequeño paréntesis en el desarrollo de este documento para subrayar el intento de coordinación que ha existido entre los tres documentos escritos que se han presentado a esta convocatoria: Proyecto Docente e Investigador, Programa Docente y Curriculum Vitae, así como entre estos y las presentaciones que se llevarán a cabo el día de la prueba oral frente al tribunal.

De esta manera, y dada la limitación de espacio existente en esta convocatoria, para entender todas las especificidades de la asignatura de Urbanismo 3, creemos fundamental la lectura del documento de programa docente de aportado (ver documento de Programa Docente), pasando a dedicar un poco más de tiempo y de espacio en este documento a enmarcar de manera general la asignatura de Taller 7.

4.1.3. Breve introducción a la asignatura de Taller 7.

Así, finalmente y para enmarcar la especificidad de las propuestas, pasaremos a definir algunas de las características principales de la asignatura de Taller 7 (Ciudad).

La asignatura de Taller 7 objeto del presente documento se imparte en el primer semestre del 5º curso y se encuentra incluida, junto con la asignatura de taller 4 (Barrio), entre aquellos talleres integrados coordinados por el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Pertenece además al bloque de asignaturas obligatorias teniendo una carga docente total de 6 créditos, repartidos entre profesores de los Departamentos de Urbanística y Ordenación del Territorio, Proyectos Arquitectónicos, Expresión Gráfica Arquitectónica e Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas.

Objetivos Generales y Específicos

Según lo recogido en el proyecto docente actual de la asignatura, *el objetivo principal del Taller será la integración del conocimiento sobre la ciudad como materia de análisis, interpretación e intervención. Este objetivo se contempla y realiza desde la multidisciplinariedad, obligada por la complejidad del hecho urbano. Se tendrá en cuenta el desarrollo de la madurez necesaria en la capacidad crítica en torno a la ciudad como hecho poliédrico, (histórico, social, cultural, espacial...etc) Se pretende que el alumno obtenga la capacidad necesaria para abordar y definir una “estrategia de intervención y transformación” del hecho urbano, considerado como globalidad; que abarque las fases de conocimiento, interpretación y la elaboración del propio proyecto de ciudad. Se demanda la aptitud necesaria para integrar el hecho urbano desde su soporte físico-ambiental, su historia y su evolución tipo-morfológica, su funcionalidad real, desde los paradigmas culturales contemporáneos, con el fin de construir un discurso inteligente sobre la estructura espacial y funcional a nivel de ciudad.*

La forma de trabajo deberá ser adaptada y consecuente con la magnitud de la complejidad urbana, acompañando los procesos de configuración a todos los niveles comprendidos, tanto gráficos como estratégicos, así como el diseño espacial, la funcionalidad y la materialidad de los propios ámbitos urbanos, dando valor a la idoneidad de la integración y pertinencia de los mismos y desde la fase analítica, para adecuar la estrategia propuesta a las condiciones requeridas.

Competencias de la Asignatura.

Las subcompetencias listadas a continuación desarrollan los alcances de la competencia específica establecida en el Plan de Estudios: E72: Capacidad de desarrollar propuestas de intervención para la transformación del medioambiente; arquitectura y urbanismo), mientras que las competencias generales serán las siguientes: G08. Capacidad de análisis y síntesis. G09. Capacidad de organización y planificación. G12.- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio G13. Capacidad de gestión de la información y los recursos bibliográficos G14.- Resolución de problemas. G15. Toma de decisiones. G16. Trabajo en equipo. G17. Compromiso ético. G21. Razonamiento crítico. G24. Creatividad. G26. Motivación por la calidad. G31. Imaginación. G32. Visión espacial.

Contenidos de la Asignatura.

Los principales contenidos de la asignatura serán:

1. Desarrollar procesos de análisis y síntesis, gráficos e intermodales, que integren las condiciones del contexto territorial y urbano y sus necesidades, incorporando además referencias culturales, arquitectónicas y de otras disciplinas en torno a la ciudad y el territorio, como base para la definición de los criterios de intervención. Estos criterios abarcarán desde las consideraciones fenomenológicas del lugar a las de la cultura y sociedad contemporáneas.

2. Definir estrategias de intervención y transformación, abordando las relaciones con el territorio y el hecho urbano que construyan sentido urbano y territorial en torno a la estrategia de intervención, expresando a las necesarias escalas las relaciones sustentantes de dicho proceso.

3. Desplegar una reflexión crítica desde la contemporaneidad respecto a los usos del espacio urbano, como sistema polivalente de relaciones e intercambio, integrando en el mismo la matriz ambiental, el soporte de la movilidad y el propio hecho de la convivencia.

4. Establecer así mismo una reflexión crítica, sobre los usos de los espacios parcelados privados y/o públicos en tanto a su convivencia y multifuncionalidad.

Será ligado a estos contenidos, pero sobre todo al 2º y al 3º, que propondremos y trabajaremos para la definición de esas estrategias de intervención y transformación urbana incorporando una escala específica, más cercana y más humana, vinculada esa visión táctica y de intervención directa ya definida anteriormente.

4.2. METODOLOGÍA DOCENTE: *la ciudad y sus relaciones.*

4.2.1. Urbanismo 3 y Taller 7. Introducción al documento de Programa Docente: Especificidades y diferencias.

Aunque hasta ahora nos hemos centrado en la definición de aquellos aspectos comunes – ligados además a las problemáticas generales detectadas anteriormente para el caso de la Universidad de Sevilla-, para la comprensión de la especificidad de cada una de ellas creemos importante también, dedicar un espacio a la definición y determinación de las principales diferencias existentes entre ambas asignaturas.

Así, más allá de aspectos obvios, como el que ambas se cursan en distintos años; Urbanismo 3 (U3) en cuarto y Taller 7 (T7) en quinto, y que se corresponden con asignaturas de perfil diverso; T7, como ya hemos aclarado es un laboratorio práctico donde se integran distintos departamentos, mientras que U3 es una asignatura teórico-práctica con un claro contenido urbanístico; existen sin embargo otras diferencias que consideramos también fundamentales aclarar.

Tres serán las principales: 1) la relación de las propuestas desarrolladas en ambas asignaturas con respecto a la **escala espacial** de intervención, 2) las diferencias entre las respuestas urbanas desde un punto **de vista temporal** de su desarrollo y su construcción real y 3) la implicación dentro de las conclusiones del uso y definición de una **dimensión normativo-legal y de las figuras de planeamiento** necesarias para la definición urbanística de dichas propuestas. Concretamente, por lo tanto:

- 1) Mientras U3 trabaja en la denominada escala intermedia (ver documento de Programa Docente), los objetivos y competencias ligadas a T7, como hemos definido en el apartado anterior, permiten el trabajar a una escala mayor abarcando inicialmente un ámbito urbano y una visión que parte desde lo territorial.
- 2) Igualmente, mientras la asignatura de U3 tendrá un fuerte carácter instrumental, desde un punto de vista urbanístico y de la planificación –lo que garantiza su ejecución y su importancia–, T7 se centrará más en una visión estratégico-proyectual.
- 3) Finalmente, y desde el punto de vista temporal, mientras U3, se centra en una escala de medio largo-plazo, T7 permite compaginar distintas propuestas a distintas escalas y plazos de realización, sumando a una visión claramente estratégica y de largo plazo, esa visión táctica ligada a la inmediatez y a la escala humana a realizar a muy corto plazo.

4.2.2. Herramientas didácticas comunes.

Una vez planteada las principales diferencias y siguiendo con la premisa general de la vinculación con la sociedad y con la realidad existente en los territorios, pasaremos a definir de una

manera más detallada aquellos aspectos comunes, ligados al ámbito de la arquitectura, la planificación y el diseño urbano, en los cuales se basará la elaboración del proyecto docente de las asignaturas recogidas en la convocatoria, es decir: Taller 7 (Ciudad) y Urbanismo 3. Dichas consideraciones serán los siguientes.

- La importancia del espacio público: multiescalaridad y multitemporalidad.

La primera de las características que de manera intrínseca determinará esta propuesta de proyecto docentes para las asignaturas de Taller 7 y Urbanismo 3, será la importancia fundamental que se le otorgará al espacio público, no solo como ámbito espacial en el que intervenir constituyéndose como parte fundamental del motor de cambio en la mejora de las condiciones urbanas –y por tanto humanas– existentes en la actualidad, sino como agente sobre el que reflexionar.

Una revisión del rol del espacio público que, desde la comprensión de la ciudad como un compendio de relaciones e interacciones humanas ya descritas anteriormente, llevará asociada además dos características cruciales: su multiescalaridad y su multitemporalidad.

- Internacionalización y transdisciplinaridad: la importancia del trabajo en grupo.

Unas relaciones entre las personas que viven un espacio y dicho lugar que, como mostramos en otros apartados de esta propuesta, iniciará ya en el aula, entendiendo el trabajo en clase como un engranaje más desde el que el proceso de cambio que genera toda intervención urbana inicia y comienza a tomar forma.

- Tiempo y acción directa de cambio: la incorporación del concepto de urbanismo afectivo.

Finalmente, la última de las características se ligará, tanto en la docencia como en la investigación aplicada, al uso del tiempo junto con la experiencia directa, como los instrumentos fundamentales sobre el que se cimentarán y construirán dichas relaciones y las consiguientes acciones de cambio y mejora. La generación de un espacio de experimentación, internacional y transdisciplinar, espacial y temporal, en el que compartir experiencias y construir vínculos sea entre los estudiantes, docentes e investigadores sea entre estos, los lugares y la sociedad en general.

4.2.3. Taller 7. Herramientas didácticas específicas.

Como hemos ya comentado, esta propuesta es el resultado de la experiencia de varios años como coordinador de la asignatura de Taller 7 del grupo 5.07 y 5.06, en la cual hemos podido, junto con el resto de compañeros docentes, plantear una serie de aspectos comunes, así como herramientas didácticas específicas a aplicar en la asignatura.

- Organización de los grupos de trabajo: *Como innovación docente.*

Como hemos adelantado en algún otro apartado, durante diversos años hemos ido desarrollando una metodología de trabajo colaborativo específica, y en la que todo el taller, todos los alumnos, trabajan como un único grupo compuesto por entre 20 y 30 alumnos generando al finalizar el curso una única propuesta común y unitaria para todo el taller. Para ello, se parte de plantear y decidir de forma conjunta una estructura jerárquica de representación, donde el macro-grupo (que compone toda la clase) se divide en subgrupos de entre 3 y 5 integrantes, existiendo por cada subgrupo un representante o portavoz. A su vez, de entre todos los representantes de los subgrupos –y en colaboración con el profesorado– se elige un representante como “coordinador general” de todo el equipo completo.

Además, los años que hemos llevamos a cabo una colaboración internacional con otra Universidad extranjera (como en los casos hondureño y tunecino) a esta estructura jerárquica se le suma el grupo de estudiantes de dicha Universidad, coordinado con sus respectivos docentes y asumiendo la misma mecánica, es decir, dividiéndose en subgrupos y eligiendo para cada uno de ellos un portavoz o representante.

La metodología de trabajo consiste por lo tanto en la programación, definición e integración de varios momentos o acciones: 1) las correcciones y revisiones llevadas a cabo por parte de los respectivos profesores (tanto extranjeros como españoles) con cada subgrupo, 2) las sesiones de trabajo internas entre los estudiantes –nacionales e internacionales–, 3) las reuniones de coordinación de los docentes solo con los portavoces de los subgrupos, 4) las sesiones de trabajo conjunta, entregas y exposiciones en el aula, donde se puedan integrar las propuestas y las opiniones de todos los estudiantes y docentes, 5) y finalmente las presentaciones, reuniones y exposiciones públicas abiertas a la sociedad, consiguiendo finalmente y de esta forma, no solo un trabajo unitario realizado por todos los alumnos de forma colaborativa y coordinada⁵⁸, sino además la incorporación de la percepción, las opiniones y los deseos de las personas que habitan los lugares donde se desarrollan las propuestas.

En la medida de la disponibilidad de las horas asignadas a cada profesor, se trata que en cada jornada de trabajo pasen por el aula varios profesores. Esto significa que el estudiante debe desarrollar su proyecto atendiendo a esta integración interdisciplinar y deberá estar preparado para que, cualquier día de clase, su trabajo pueda ser revisado por el profesor de cualquier área de conocimiento. Del mismo modo, se plantean momentos de encuentro internacional en los que se comparte el estado del

⁵⁸ Laal, M. y Laal, M. (2012). “Aprendizaje colaborativo: ¿qué es?”. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 31, 491-495. Laal, M. y Ghodsi, S. M. (2012). “Beneficios del aprendizaje colaborativo”. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 31, 486-490.

avance de los trabajos y se coordinan los avances con los profesores y estudiantes internacionales, así como de interacción con la sociedad civil.

Será en estos momentos donde, gracias a la necesaria coordinación y colaboración sea entre estudiantes –nacionales e internacionales–, docentes y los representantes de la sociedad, los estudiantes obtendrán no solo herramientas y competencias necesarias y fundamentales para el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo en la actualidad: como la participación, la escucha, el co-diseño, el manejo de lenguas extranjeras, etc., sino que además, ligado a ese trabajo en equipo, desarrollarán capacidades específicas relacionadas con la comprensión del proyecto urbano como un proceso, siendo alguna de ellas: la capacidad de mediación, la resolución de conflictos o la gestión de grupos.

Finalmente, a todo esto, se le deben sumar los beneficios que reporta el trabajo en un entorno multicultural complejo⁵⁹, como el que termina por constituirse en el taller, desde el punto de vista de la generación de sinergias entre los estudiantes además de la mejora de sus condiciones de internacionalización, resiliencia y la adaptabilidad.

- Presentaciones y exposiciones públicas: *Cómo facilitadores de un proceso.*

Como ya hemos introducido, la segunda de las herramientas didácticas específicas del Taller es la presencia de diversos momentos de contacto con la sociedad, sean previos a la elaboración de las propuestas y ligados a la construcción de forma participativa de un análisis y una comprensión de las problemáticas, en fases sucesivas de comprobación y de devolución de resultados, o en la presentación final de los resultados y su confrontación con los vecinos y habitantes del área.

Esta necesidad de exponer los trabajos –además de otorgar a los estudiantes toda otra serie de competencias e instrumentos no recogidos actualmente en el proyecto docente y necesarios para una transferencia de conocimientos: claridad y adaptabilidad del lenguaje y de la expresión gráfica, capacidad de realizar intervenciones y manifestaciones públicas, empatía, etc.– permitirá la generación de un evidente vínculo entre la comunidad universitaria y la población con la que se lleva a cabo el trabajo. Una vinculación que, dado que las propuestas estarán sometidas a su juicio, valoración y opinión, llevará implícita una responsabilidad para con los habitantes, así como para con la realidad física, económica y cultural específica donde la actividad se desarrolla.

- Aprendizaje personal, *como ciudadanos.*

Finalmente, y no menos importante, la vinculación directa con la sociedad, además de reactivar en la comunidad universitaria un sentimiento de responsabilidad, debemos subrayar que aportará tanto

⁵⁹ Muñoz Sedano, A. (1997). *Educación intercultural: teoría y práctica.*

a los estudiantes como a los ciudadanos una última capacidad; la comprensión de la ciudad y del desarrollo urbano como un proceso continuo, flexible y abierto, y por lo tanto, influenciado, asequible y mejorable por parte de todos. Un proceso cuya identificación, pero también las capacidades para influir en él, implicará forzosamente un desarrollo personal por parte del alumnado.

Lo que es lo mismo, tanto los contactos con el resto de compañeros y docentes, como con los colectivos y entidades sociales, irán acompañados de un evidente crecimiento personal, donde se evidenciará no solo el poder y la potencialidad que posee las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo como instrumentos de mejora urbana, sino que además permitirá evidenciar el poder que cada uno de nosotros tenemos como verdaderos actores de cambio y mejora de la calidad de los espacios en los que vivimos, y a través de ellos, de nuestra calidad de vida.

Así, formando parte los estudiantes del proceso de mejora de la calidad de vida de un área urbana y sus habitantes, es fácilmente comprensible además que dichos estudiantes asuman un papel más activo en los propios barrios y lugares donde habitan convirtiéndose a su vez en agentes transformadores de esas realidades.

4.3. TRANSFERENCIA Y PRODUCTOS ELABORADOS.

A través de estas herramientas, y de manera general, el taller de Arquitectura 7 (Ciudad) dará como resultado tres grandes productos, los cuales a su vez coincidirán con las tres grandes fases en que quedará dividido el curso: una primera de análisis y determinación de oportunidades, una segunda de propuestas y puesta en común y una tercera de difusión pública y realización de la acción real de cambio.

Estos productos, además, entendidos como parte de un proceso de transferencia y de vinculación con la sociedad, cumplirán cada uno de ellos con unas necesidades básicas y específicas a cubrir por parte de las entidades de enseñanza superior para con la sociedad en general.

4.3.1. Elaboración de un documento de diagnóstico propositivo para Urbanismo 3 y Taller 7: la ciudad y sus relaciones.

Debemos recordar que la mayor parte de las áreas urbanas donde surgen y se evidencian las más importantes problemáticas a nivel mundial carecen de los recursos técnicos necesarios –o simplemente de la atención e interés de las autoridades– y por lo tanto de las oportunidades mínimas básicas para su recuperación.

Una de las primeras capacidades que posee la academia, y que sin embargo definen el trabajo universitario, es el alcance y la generación de una visión crítica y una identificación, en un marco de realidades complejas, de las principales problemáticas y aspectos fundamentales a tratar.

Un reconocimiento de las debilidades y amenazas existentes, fundamental a la hora de generar un documento de análisis tan crucial como necesario para la mayoría de las situaciones de degradación urbana actual, sobre el que plantear propuestas de mejora del entorno físico, reivindicar soluciones políticas o anticipar acciones sociales.

Es en este ámbito donde se enmarcaría el primero de los resultados coincidentes en ambas asignaturas: la elaboración de un diagnóstico participado e integral de la situación de partida en el cual primará, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, la idea de que dicho análisis pasará por entender las interacciones y dependencias, las especificidades del lugar y sus consecuencias, resumiendo, la ciudad y las distintas relaciones (económicas, espaciales, ambientales, culturales o emotivas) que en ella se dan y que la vinculan con la población específica y real que la habita.

4.3.2. Definición de una única propuesta de conjunto estratégica a largo plazo: La escala intermedia como punto de partida común.

Si el reconocimiento y la comprensión de las problemáticas es el paso inicial para la resolución de los problemas la siguiente fase será necesariamente la elaboración de propuestas destinadas a la respuesta y mitigación de éstas.

Desde este punto de vista ambas asignaturas compartirán otra característica común; la existencia de una visión estratégica –sustentada en la planificación urbanística– donde la denominada como escala intermedia –aquella ligada al diseño urbano– jugará un papel primordial. De esta manera, creemos fundamental incluir en la aportación de propuestas una visión a largo plazo que permita entrever los objetivos generales, así como la resolución de los problemas estructurales, y de esta manera garantizar no solo el sentido y la idoneidad de dichas actuaciones, sino además su sostenibilidad en el tiempo.

4.3.3. Diseño, planificación y ejecución de una acción directa de cambio. *Urbanismo Táctico: La especificidad de Taller 7.*

Para concluir, mientras en la asignatura del Urbanismo 3 (ver documento de Programa Docente), la especificidad estaba ligada a la necesaria construcción de una imagen de ciudad, así como a la reivindicación de la importancia crucial de la planificación urbanística y de sus instrumentos para el alcance de dicha idea de ciudad, finalmente, y como ya hemos adelantado en repetidas ocasiones, en el caso de la asignatura de Taller 7 será otra su característica primordial.

Concretamente, si algo definirá esta asignatura será la inclusión y la complementariedad de esa escala urbano-territorial y esa visión estratégica a largo plazo, con una concepción temporal de la arquitectura mucho más inmediata. La incorporación de la escala humana y de una dimensión táctica

en las propuestas (un iniciar a resolver los problemas ahora) que llevará a incluir en las actividades educativas la que hemos definido como acción real de cambio, o lo que es lo mismo, la intervención directa de los estudiantes, profesores y colectivos sociales en la mejora de la realidad, así como en todos los pasos y fases previas necesarias: planificación de la acción, búsqueda de materiales, implicación de la ciudadanía, co-diseño, obtención de permisos, difusión, etc.

Una aportación que por lo tanto, no solo será física y arquitectónica –por medio de la mejora de las condiciones de un espacio urbano–, sino además –y más importante– que podrá ser entendida como generadora –o continuadora– de un proceso social de empoderamiento y de reconocimiento de la importancia de la universidad en dichos procesos, del papel de la transferencia y de lo fundamental su vinculación con la sociedad, pero sobre todo y a la vez, de creación de sinergias afectivas y sentimentales. Un aspecto que se ligará y nos llevará al concepto de urbanismo afectivo, el cual desarrollaremos y explicaremos en mayor medida en el apartado del proyecto investigador.

5. PROYECTO INVESTIGADOR. *El urbanismo afectivo como instrumento para la regeneración sostenible de áreas urbanas degradadas: Planeamiento, Diseño Urbano y Cooperación Internacional para el Desarrollo en Centroamérica.*

5.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN GENERAL.

Como complemento a todo lo desarrollado hasta ahora, en este último apartado detallaremos en mayor medida una propuesta de investigación, la cual intentará además profundizar y enmarcar de manera teórica los conceptos e ideas más importantes desarrollados a lo largo de este documento y en los cuales se han basado los instrumentos y propuestas docentes definidas en apartados anteriores.

Así, de manera general y complementariamente a esto, dos grandes ideas y campos de trabajo serán los que centrarán la propuesta investigadora aquí recogida: 1) la utilización de la afectividad como instrumento para mejorar la sostenibilidad de nuestras ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, y 2) la Cooperación Internacional como campo innovador en el que llevar a cabo una transmisión de conocimientos y una experimentación práctica de gran valor, de la que se obtendrán resultados que posteriormente podrán ser aplicados directamente en casos prácticos reales, así como en actividades educativas y de difusión universitaria.

5.1.1. Análisis de la situación actual: "La ciudad como solución y la cooperación internacional como oportunidad".

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y se calcula que en 2030 alcanzará el 70%. La gran mayoría de esta nueva ciudad se sitúa –y seguirá haciéndolo– en la

periferia de las grandes metrópolis de los llamados países del Sur Global, y están constituidas actualmente en su mayoría por zonas urbanas degradadas y marginales⁶⁰. Pero no sólo la población se aglutina y se concentra en estas ciudades, también, y como se refleja en documentos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible –concretamente en el Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles– o la Nueva Agenda Urbana, las áreas urbanas son consideradas las máximas representantes, el foco y en innumerables casos el origen, de los mayores y más importantes problemas del mundo; desde la violencia a la desigualdad, desde la contaminación ambiental a la libertad, las oportunidades de desarrollo o la educación –o la falta de ellas–.

Por otro lado, debemos recordar que para instituciones tan importantes como las Naciones Unidas, una de las principales prioridades desde su creación en 1945 ha sido "entender la cooperación internacional como solución a los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario, así como para el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión", siendo uno de los principales objetivos de esta iniciativa internacional mejorar el bienestar de las personas⁶¹. En el proyecto investigador aquí propuesto se pretende partir, por tanto, de la combinación de varias ideas sencillas pero innovadoras. En primer lugar, considerar nuestras ciudades como un resultado y una necesidad eminentemente humana⁶², y por lo tanto, subrayar la importancia de aspectos como la afectividad o las emociones, como base para generar nuevas alternativas y propuestas innovadoras que permitan la regeneración de áreas degradadas y evaluar y mejorar sus niveles de Desarrollo Sostenible desde un punto de vista más humano. En segundo lugar, destacar y valorar las iniciativas e instrumentos de la Cooperación Internacional, como una verdadera herramienta de cambio y un campo de trabajo transdisciplinar desde el que proponer nuevos puntos de vista que hagan de las áreas urbanas marginales una oportunidad para investigar, experimentar y proponer soluciones innovadoras a los problemas globales ambientales, sociales y políticos a los que nos enfrentaremos en los próximos años. Y finalmente, en tercer lugar, entenderlo como una oportunidad de redimirnos, de reescribir el papel del arquitecto –y de la ciudad– como agente para facilitar y mediar en procesos complejos y abiertos. Un experto capaz de integrar y ordenar conocimientos y puntos de vista diversos para una mayor comprensión de la realidad, pero además con los instrumentos, las competencias y la actitud, necesarias para mejorarla.

⁶⁰ United Nations. (2018). Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.

⁶¹ Se puede encontrar en: <https://www.un.org/en/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html>

⁶² Gehl, J. (2006). *La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios*. Reverté.

5.1.2. Innovación e internacionalización. El papel fundamental de la investigación universitaria aplicada.

Las relaciones sentimentales entre las personas y los entornos en los que viven han sido estudiadas a lo largo de la historia por multitud de disciplinas, desde aquellas ligadas a la salud hasta la psicología ambiental, desde la ciencia política hasta el diseño comercial y el marketing –basta recordar el famoso logo de "I love NY" entre otros muchos ejemplos–, desde la cultura hasta la sociología –merece especial mención el libro de Bauman *Amor líquido*⁶³–, así como en campos como la geografía, las ciencias sociales o la comunicación donde encontramos algunos de los ejemplos más recientes⁶⁴. Sin embargo, y aunque es fácilmente comprensible la importancia del papel que juegan las emociones en la vida y el día a día de nuestras ciudades, debemos reconocer que este es un tema que no se ha estudiado hasta ahora en profundidad desde el ámbito del diseño y la planificación urbana, ni se han visto las posibles aplicaciones de dichos estudios en ámbitos prácticos como la Cooperación Internacional, así como su integración en los estudios universitarios.

Por otro lado, y como veremos con mayor detenimiento a continuación, será también gracias a la incorporación de ámbitos como la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el campo de la investigación aplicada que podremos centrar nuestra atención en espacios que han estado ligados a la violencia y al miedo, a la degradación urbana y social –como será el caso del Centro Histórico de la capital de Honduras, el país que hasta hace pocos años era considerado el más peligroso del planeta⁶⁵, entre otros ejemplos nacionales e internacionales–, convirtiendo estas zonas en referentes justo de lo contrario, de un instrumento para mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida –de una búsqueda de una ciudad mejor y más humana– basada en el amor y el cariño.

Será de esta manera que entendemos que las Universidades pueden llegar a convertirse realmente en un agente globales de cambio por medio de la innovación social. Un papel que, sin embargo, y como hemos ido desgranando a lo largo de todo este documento, en el caso de la Universidad de Sevilla y de los estudios de Arquitectura, necesita de la modificación de estructuras básicas, así como la incorporación de nuevos agentes ligados a la investigación y la transferencia de conocimientos.

⁶³ Bauman, Z. (2012). *Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Fondo de Cultura Económica.

⁶⁴ Soto, P. (2013). *Cuerpos, espacios y emociones. Aproximación desde las Ciencias Sociales*, 197-218. Ahmed, S. (2014). *Cultural politics of emotion*. Edinburgh University Press. Gregg, M., Seigworth, G. J., & Ahmed, S. (Eds.). (2010). *The affect theory reader*. Duke University Press. Stage, C. (2015). *Affective Methodologies: Developing Cultural Research Strategies for the Study of Affect*. Basingstoke, Hampshire. Lindón, A. (2012). *Revista Brasileira de Sociologia da Emoção*, 11(33), 698-723. Lordon, F. (2013). *Tracés. Revue de Sciences humaines*, (13). Smith, M., & Bondi, L. (2016). *Emotion, place and culture*. Routledge. Stewart, K. (2007). *Ordinary affects*. Duke University Press. Vigotsky, L. S. (2004). *Teoría de las emociones: estudio histórico-psicológico* (Vol. 230). Ediciones Akal. Lara, A., & Domínguez, G. E. (2013). *Athenea Digital*, 13(3), 101-119. Samson, K. (2011). *Affective Urbanism: The politics of Affect in recent urban design. Designing and Transforming Capitalism*.

⁶⁵ En 2015 Honduras era considerado según muchos estamentos internacionales el país más violento del mundo, ver entre otros: https://www.lainformacion.com/mundo/la-vida-en-honduras-el-pais-mas-peligroso-del-mundo-un-muerto-cada-90-minutos_JGJ4hJiCElq1yADvsMsJP/

5.1.3. Una cuestión primordial. La importancia del tiempo en la arquitectura.

Comenzaba Michel Ende su famoso libro *Momo*⁶⁶ diciendo: “Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ello, todo el mundo lo conoce, pero muy pocos se paran a pensarlo. Casi todos se limitan a tomarlo como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo”.

Del mismo modo queremos introducir un último factor, primordial a la hora de entender las ideas que se han ido recogiendo en este PDel. Una dimensión, inevitablemente ligada a la condición humana, y sin embargo pocas veces analizada y considerada en el ámbito del Urbanismo y la Ordenación del Territorio, fundamental a la hora de entender las posibles consecuencias de nuestras propuestas en las distintas áreas urbanas.

Varios autores nos hablan de cómo el nacimiento del tiempo y las ruinas, tal y como las entendemos hoy en día, se encuentran íntimamente relacionadas con el modelo urbanístico tradicional y como, la denominada revolución industrial y sus consecuencias sociales y económicas, no solo se constituyeron como el origen de la ciudad tal y como la entendemos en la actualidad, sino también del modo en el que la vivimos⁶⁷.

Igualmente, y como veremos a continuación, nos encontramos en un momento de incertidumbre y de cambio constante, en el que las transformaciones sociales, culturales y ambientales hacen cada vez más que los ciudadanos carezcan de referencias estables⁶⁸, pero también, lo que puede ser más grave, que los tiempos del día a día sean cada vez más frenéticos y caóticos. Esto, que hace unos años generó una vuelta hacia todo lo “slow” (como en el caso de la cultura, la gastronomía o la movilidad)⁶⁹, se ha visto modificado y reinventado como consecuencia de la actual crisis sanitaria y sus consecuencias temporales: confinamiento, toques de queda, trabajo virtual, etc.

Ya hemos visto la importancia del papel del tiempo, entendido como la dimensión necesaria en la que compartir vivencias y gracias a esto, como instrumento educativo crucial a considerar e incluir en los programas y proyectos docentes.

Pero además de esto, y desde el punto de vista de la investigación, frente a este contexto de cambio, creemos fundamental el cuestionarnos si realmente tiene sentido el seguir trabajando desde el ámbito de la planificación y el desarrollo urbano con una única dimensión temporal –aquella destinada a que las distintas figuras urbanísticas se aprueben definitivamente o incluso a que los posibles proyectos de escala urbana se diseñen y se ejecuten–, apostando de esta manera por la incorporación

⁶⁶ Ende, M. (2017). *momo* _ Gyldendal A/S.

⁶⁷ Augé, M. (2015). *El tiempo en ruinas* (Vol. 302534). Editorial Gedisa.

⁶⁸ Bauman, Z. (2015). *Modernidad líquida*. Fondo de cultura económica.

⁶⁹ Miele, M. (2013). *CittàSlow: la lentitud para construir una ciudad sostenible. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 122, 13-24.

de otras temporalidades, como hemos visto más ligadas a lo táctico, y por medio de aspectos tan importantes como la revalorización de la cotidianidad, a una dimensión más afectiva y sentimental de los procesos de regeneración urbana.

Aun así, solo contamos con una certeza inicial, esos instrumentos y esa nueva manera de entender el tiempo en la ciudad, deberá pasar forzosamente por la comprensión y el estudio de las relaciones e interacciones que se dan cotidianamente en ellas, y por ende, deberán poner a las personas y todas aquellas características que las definen como tal, en el centro del discurso.

5.2. ESTADO DEL ARTE.

5.2.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR DEGRADACIÓN URBANA? Las tres R(upturas).

Desde los estudios más histórico-formales como el realizado por Kevin Lynch en su libro la buena forma de la ciudad⁷⁰, hasta los ejemplos más gráficos de Cedric Price y su famoso diagrama llamado "la ciudad como un huevo", desde las reflexiones más antropológico-culturales como las aportadas por F. Choay⁷¹ a los aspectos tecno-sociológicos aportados por Castells⁷², pasando por otros muchos, la ciudad siempre se ha entendido como el espacio físico en el que, según Pelli⁷³, se han relacionado y concentrado diferentes dimensiones del hábitat. Concretamente dichas dimensiones Horacio Capel las resume en tres⁷⁴ y De Manuel⁷⁵, las representa gráficamente en el llamado "Triángulo para la Gestión del Hábitat" (Fig. 3), siendo estas: La "Urbs", entendida desde la ciudad romana como el soporte físico-geográfico-ambiental del espacio urbano, la "Civitas", la ciudadanía, la/s comunidad/es humana/s que la habitan, y la "Polis", las estructuras políticas y legislativas que la regulan.

Será a partir del análisis del estado actual de las relaciones entre estas tres dimensiones que propondremos una nueva concepción de la degradación urbana -y de la necesaria regeneración y desarrollo sostenible-, justificando en esta propuesta la ruptura existente entre ellas como origen de multitud de problemas globales y la afectación como su solución (Fig. 4).

(Local and

FIG 03: Triangulo para la Gestión del Hábitat, De Manuel.

⁷⁰ Kevin, L. (1985). La buena forma de la ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

⁷¹ Choay, F. (2009). El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad. *Andamios*, 6(12), 157-187.

⁷² Castells, M., & Muñoz, R. Q. (1995). *La ciudad informacional: tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional*. Alianza.

⁷³ Pelli, V. S. (2007). *Habitar, participar, pertenecer: acceder a la vivienda: incluirse en la sociedad*. Nobuko.

⁷⁴ Capel, H. (1975). *Estudios geográficos*, 36(138), 265.

⁷⁵ De Manuel Jerez, E. (2010). *Habitat y sociedad*, 1, 13-37.

- Sobredimensión del hecho urbano estandarización, precariedad y mutabilidad

(Afecto = Urbs + Civitas).

Sin entrar a definir en profundidad -dada la limitación de espacio existente en este documento- el origen teórico del hecho urbano actual, si podemos afirmar que muchos autores definen como uno de los principales problemas de la ciudad su sobredimensión. Cada vez hay más ciudades en el mundo y éstas son cada vez más grandes, sin olvidar que la mayoría de estas megaciudades surgen en aquellos países en vías de desarrollo⁷⁶. Así, paradójicamente,

nos encontramos con dos situaciones totalmente diferentes, pero con características comunes que las hacen similares. Por un lado en el llamado primer mundo, directamente vinculado al modelo teórico de la "arquitectura (y urbanismo) del Buldozer", capaz de homogeneizar territorios y establecer un mismo planeamiento urbano en lugares tan dispares como Japón, Francia o Colombia⁷⁷, encontramos periferias estandarizadas y anónimas, dominadas por la genericidad, evidenciada por autores como R. Koolhaas y espacios vacíos de contenido y significado antropológico como los no-lugares de M. Augé. Mientras, y por otro lado, en los países del Sur, este sobredimensionamiento del hecho urbano se da en forma de crecimientos marginales -de esa arquitectura (y ciudad) sin arquitectos⁷⁸-, precarios, desorganizados y con muy bajos niveles de calidad urbana, donde prevalece todo tipo de violencia y que ha hecho que ciertas regiones se hayan hecho tristemente famosas⁷⁹.

Si a todo esto añadimos que, como nos dicen muchos autores, vivimos inmersos en un mundo inestable y en constante cambio, donde problemas como el cambio climático demuestran que incluso referencias hasta ahora aparentemente imperturbables, como este contexto geográfico, superan al ser humano en el cambio -recordemos también que la mayoría de las catástrofes naturales que existen hoy

FIG 04: El Triángulo de las tres Rupturas. Elaboración propia a partir del Triángulo para la Gestión del Hábitat, De Manuel..

⁷⁶ Habitat, O. N. U. (2017). Nueva Agenda Urbana. Quito: Naciones Unidas. Consultado en: <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf>.

⁷⁷ Choay, F., & del Castillo, L. (1970). *El urbanismo: utopías y realidades*.

⁷⁸ Rudofsky, B. (1976). *Arquitectura sin arquitectos: breve introducción a la arquitectura sin genealogía*. Editorial Universitaria de Buenos Aires. González, J. T. (2017). *AUS [Arquitectura/Urbanismo/Sustentabilidad]*, (8), 12-15. Pallasmaa, J., & Fuentes, A. (2010). *Una arquitectura de la humildad*. Fundación Caja de Arquitectos.

⁷⁹ E. F. (2016). *Políticas Públicas*, 9(1).

en día afectan a los países pobres-, parece evidente que una de las primeras características que definen la actual degradación urbana será lo que F. Choay definió como la ruptura entre la Urbs y la Civitas⁸⁰; una desconexión total entre los ciudadanos y el territorio que habitan. Una falta de sentimiento de pertenencia que está claramente asociada a la degradación ambiental y ésta, a una falta de la llamada sostenibilidad emocional⁸¹, dado que los principales actores encargados de mantener y preservar la calidad de estos espacios no sienten la necesidad de hacerlo. Junto a esto encontramos además una falta de sentimiento de comunidad, y por tanto una mayor inseguridad, dado que los habitantes carecen de lazos identitarios, pero también -y sobre todo- afectivos que les animen a protegerse mutuamente.

- La no representatividad y la falta de actitud crítica y activa (Afecto = Civitas + Polis).

Una falta de referencias sólidas y una velocidad en la transformación que también afectan a las estructuras sociopolíticas⁸². Hace más de una década desde que Mohamed Buazizi, un vendedor ambulante de Sudi Buzid (Túnez), se prendiera fuego frente al Ayuntamiento de esta ciudad tunecina como protesta. Una medida originada por la desesperación, la tristeza y el miedo que, sin embargo, provocó la creación de un movimiento social y político global conocido desde entonces como "las primaveras árabes" -que en pocos meses se extendió a las ciudades más importantes de todo el planeta-.

Esta renovación social y política basada en la esperanza⁸³, que, sin embargo, tuvo consecuencias en muchos otros ámbitos, uno de ellos la forma en que se revivieron, diseñaron y gestionaron nuestras ciudades.

Nuevas formas de planificarlas y ocuparlas⁸⁴ que, alejándose de los teóricos anteriores, abogan y defienden la participación, la implicación y el papel de la ciudadanía activa en el cambio. Una respuesta espontánea y global a un problema de falta de representatividad política⁸⁵ - que, al vincularse con otras disciplinas ha dado lugar a nuevos modelos de total actualidad, como el Urbanismo Educativo⁸⁶, y donde estos países del sur tomaron la delantera y se convirtieron en ejemplo y referente para todos los países independientemente de su nivel de desarrollo.

Finalmente, y sumado a lo anterior, estas intervenciones, además de evidenciar la existencia de esta segunda fractura desde el punto de vista social y producida entre la Polis -las entidades

⁸⁰ Choay, F. (2008). *Del destino della città*, a cura di A. Magnaghi, *Alinea, Firenze*.

⁸¹ González Morales, A. L. (2019). *Sustainability*, 11(15), 4125.

⁸² Zygmunt, B., & Corral, C. (2007). *Tiempos líquidos vivir en una época de incertidumbre* (No. 303.4 Z9).

⁸³ Castells, M. (2012). *Redes de indignación y esperanza* (p. 157). Madrid: Alianza Editorial.

⁸⁴ Rojo, L. M. (2014). *Journal of Language and Politics*, 13(4), 583-598.

⁸⁵ Thrift, N. (2000). *Non-representational theory in Johnston R, Gregory D, Pratt G and Watts M eds The dictionary of human geography 4th edn Blackwell*.

⁸⁶ Morales, A. L. G. (2018). *Arquitecturas Del Sur*, 84-93.

encargadas de gestionar la ciudad- y la Civitas -los ciudadanos que la habitan-, aportaron una posible vía para su reconstrucción: 1) el posible uso de condiciones eminentemente humanas: como la capacidad de aprender, la esperanza o el afecto, como puntos de partida desde los que iniciar la búsqueda de las posibles soluciones, y 2) la relación directa entre éstas y los espacios públicos de nuestras ciudades; su existencia, su diseño, su calidad, pero sobre todo el modo en el que estos espacios son diseñados, gestionados y sobre todo construidos.

- Obsolescencia de las figuras normativas actuales (Afecto = Polis + Urbs).

Finalmente, a todo lo dicho hasta ahora, hay que sumarle el hecho de que es cada vez más evidente la necesidad de repensar las diferentes normativas e instrumentos urbanísticos existentes en nuestros territorios⁸⁷ así como la distancia efectiva entre la realidad que viven nuestras ciudades y las herramientas existentes para su gestión. Una falta de innovación y adaptación a las problemáticas actuales que viene evidenciado entre otros factores, por la aparición de algunos nuevos modelos urbanísticos como: el llamado urbanismo táctico⁸⁸, el urbanismo pop up⁸⁹, las guerrillas verdes⁹⁰, entre muchos otros. Ejemplos que nos muestran la necesidad de repensar estas normas desde el punto de vista de su aplicabilidad, flexibilidad y dinamismo, dejando atrás concepciones estáticas y definitorias asociadas al urbanismo tradicional y, atendiendo a la comprensión del hecho urbano como un proceso abierto y mejorando así la adaptabilidad de dichos instrumentos, así como la resiliencia de las áreas intervenidas⁹¹.

Será por lo tanto esta búsqueda de nuevas alternativas directamente vinculadas a iniciativas de escala internacional como los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible o la ya citada Nueva Agenda Urbana donde evidenciaremos por un lado, el acercamiento a aspectos más locales y humanos, basados en la diversidad de cada una de las áreas urbanas a regenerar y sobre todo, el hecho de que la aplicación de estas recomendaciones internacionales –dado el perfil y el desarrollo tanto poblacional como urbano- se llevarán a cabo en países del sur y por lo tanto, pasará en la mayoría de los casos por proyectos y programas de cooperación internacional para el desarrollo. Factores todos estos, que no sólo corroboraran la originalidad e innovación de este documento, sino sobre todo la certeza de una aplicabilidad real de los resultados y propuestas.

⁸⁷ León, J. M. B. (2020). La obsolescencia de la idea de plan general. *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, 6-21.
Lobato-Becerra, J. A. (2020). *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales (CyTET)*, 52(204), 197-210. Gutiérrez Chaparro, J. (2014). *Proyección*, (16).

⁸⁸ Gómez Cárdenas, L. K., Velásquez Rico, B. E., Gutiérrez Valencia, J. D., & Ramírez Clavijo, J. A. (2017). *Urbanismo Táctico Como Estrategia en el Marketing Social*.

⁸⁹ de Ávila, V. R. *Urbanismo táctico y movilidad activa. BORJA RUIZ-APILÁNEZ*, 87.

⁹⁰ Hardman, M., Chipungu, L., Magidimisha, H., Larkham, P.J, Scott, A.J y Armitage, R.P (2018). *Jardinería de guerrilla y activismo verde: repensar el movimiento de crecimiento urbano informal. Paisaje y Urbanismo*, 170, 6-14.

⁹¹ González Morales, Á. L. (2017). *La regeneración urbana como un proceso abierto. Educación y afecto: Nuevos instrumentos para la regeneración de áreas urbanas obsoletas*.

5.2.2. Grupos prioritarios. *Una ciudad para todos.*

Sumado a todo esto, debemos recordar que la visión del urbanismo afectivo de la Prof^a. Bisquert subrayaba como parte fundamental de esa generación de afecto urbano, la importancia de la incorporación activa en los procesos de aquellos colectivos que normalmente no son tenidos en cuenta en los procesos urbanos tradicionales, específicamente: los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres en general, gracias a su capacidad intrínseca de generar y amplificar las sinergias emocionales existentes en el territorio⁹². Es por ello que –como parte de las propuestas-, la inclusión de estos colectivos no solo jugará un papel fundamental a la hora de analizar y elegir tanto las temáticas de estudio ligadas a la docencia universitaria, como los ejemplos y proyectos de referencia a usar en las lecciones, sino que además, desde el punto de vista de la investigación servirá para abrir e incorporar una multitud de temáticas de gran actualidad internacional y transversalidad disciplinar como el urbanismo y el género, la accesibilidad universal, la soledad, la discriminación y la convivencia, o la ciudad y la salud (física pero también mental y emocional), entre muchos otros campos.

5.2.3. El Afecto y la Cooperación Internacional para el Desarrollo como respuestas.

Multitud de documentos oficiales muestran el interés de los programas e instituciones de Cooperación Internacional por volver a dar protagonismo a las personas, y además hacerlo de forma inclusiva "sin dejar a nadie atrás"⁹³. En el caso concreto de España, podemos ver cómo los objetivos del último plan de acción de cooperación eran; la lucha contra la pobreza, la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones, el fortalecimiento de las administraciones públicas al servicio de los ciudadanos, y en definitiva el apoyo a formas de desarrollo sostenibles e inclusivas, y a sociedades justas y respetuosas con su diversidad. Objetivos todos ellos que no sólo coinciden con los establecidos en otros documentos internacionales, sino que además concuerdan plenamente con los principales problemas urbanos detectados y descritos en el estado del arte, y a los que se intenta dar respuesta desde la investigación en el campo del denominado Urbanismo Afectivo.

Pasando a definir un poco más este concepto, debemos recordar que hace ya varios años que el geógrafo y profesor de la Universidad de Minnesota Yi-Fu Tuan escribió su libro *Topophilia: un estudio sobre la percepción ambiental, las actitudes y los valores*⁹⁴ publicado por Prentice-Hall en 1974, y algunos menos, desde que la prof. Adriana Bisquert acuñara el término Urbanismos de los Afectos⁹⁵

⁹² Bisquert, A. (1982). *El niño y la Ciudad-COAM*.

⁹³ de Presidencia, C. (2019). *Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2019-2022*.

⁹⁴ Tuan, Yi-Fu. (1990). *Topophilia: A study of environmental perceptions, attitudes, and values*. Columbia University Press.

⁹⁵ Bisquert, A. (1997). *El urbanismo de los afectos. Infancia Urbana y Vida Cotidiana Actas de las Jornadas " los Niños en la Ciudad": Madrid, 25, 26.*

poniendo el foco de atención en esos otros espacios olvidados de nuestras ciudades, los espacios de la proximidad y de las emociones, y con ellos en una serie de ámbitos de trabajo e investigación -así como sobre unos colectivos específicos normalmente invisibles-, no tenidos en cuenta en los modelos urbanos tradicionales. Además de los prof. Tuan y Bisquert, pocas son las referencias que encontramos al concepto de Urbanismo Afectivo, una anterior, en concreto el 8º congreso del CIAM coordinado por el profesor del Politécnico de Milán, Ernesto Nathan-Rogers y denominado el Corazón de la Ciudad⁹⁶ -que sin embargo se centraba más en la importancia de la regeneración de los centros históricos de nuestras ciudades y el referente amoroso tenía un carácter más simbólico que práctico- y los estudios posteriores y más actuales, realizados por el profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Durham, Ben Anderson⁹⁷, que, dada su especificidad, se centran desde el punto de vista de la Geografía Social en el entorno de las ciudades europeas y se consideran "desarrollados".

Finalmente, y en el ámbito específico de la arquitectura, existe un ejemplo mucho más reciente. Se trata del seminario abierto que se llevó a cabo en el mes de Febrero de 2015 en Madrid, denominado precisamente Urbanismo Afectivo, y que estuvo organizado por los profesores Elke Krasny, Sabine Knierbein y Tihomir Viderman del *Interdisciplinary Centre for Urban Culture and Public Space (SKuOR)* de la Vienna University of Technology, junto con la colaboración del estudio de arquitectura VIC y la entidad social Intermediae Matadero⁹⁸. Éste, además fue el referente para que el representante del estudio VIC, Mauro Gil-Fournier, acuñara el término de Arquitectura Afectiva, siendo el objetivo de este encuentro, tal y como los organizadores afirmaban, el de ser “una herramienta de visibilización de afectos que se están desarrollando en el urbanismo ciudadano de la ciudad de Madrid, y donde “entran en juego para ser parte del proceso colectivo por lo tanto discutido, crítico y relaciona⁹⁹”.

Analizando con mayor profundidad este último ejemplo vemos como cabe destacar varios aspectos, tanto de este evento como de lo aportado por trabajo del Dr. Gil-Fournier. En primer lugar vuelve a ser evidente el papel predominante de la arquitectura y el diseño, ya que como el mismo autor afirma, “*Hacemos arquitectura con placer. Una arquitectura que ayuda a emancipar los mejores afectos de personas, seres y cosas vivas*”. Un diseño que parte de las emociones y los afectos; reconociéndolos, analizándolos e incluso cartografiándolos, recuperando ideas ya estudiadas en el

⁹⁶ Rogers, E. N., & Tyrwhitt, J. (1954). *Il cuore della città: per una vita più umana delle comunità*. Hoepli.

⁹⁷ Anderson, B., & Holden, A. (2008). *Space and Culture*, 11(2), 142-159.

⁹⁸ Ver: <https://vicvivero.net/Urbanismo-afectivo>

⁹⁹ Ver: <https://www.mataderomadrid.org/programacion/urbanismo-afectivo>

pasado por el movimiento surrealista y algunos de sus mayores representantes¹⁰⁰, pero con una visión mucho más actual.

Además, en esta propuesta, destaca el importante sesgo político y activista, tanto del evento y las actividades como desde un punto de vista teórico, relacionando el concepto de afecto –más que ligado al mundo de los sentimientos-, con el de “ser o estar afectado”, mucho más social y vinculado a todas las problemáticas urbanas existentes –como era el caso de las asociaciones de afectados por las hipotecas o los desahucios y que lo ligaban a movimientos políticos incipientes como el 15 M.

Por último, y desde un punto de vista de una posible metodología de trabajo práctica, de todas las actividades llevadas a cabo en ese seminario se desprenden dos aspectos principales; por un lado la relación de esa construcción de una arquitectura o a un urbanismo afectivo con una escala humana, del uso del cuerpo y de las percepciones y de los sentidos como punto de partida y por otro, la importancia de la acción, como posible origen o enlace con una "afección/afectación" en este caso política, pero para nosotros también –y eminentemente- emotiva y sentimental.

Todos estos ejemplos -desde todas estas disciplinas-, nos hablan por lo tanto de la necesidad apremiante de incluir esta visión más humana a la hora de entender, pero también de generar propuestas que mejoren nuestras ciudades. Sin embargo, a pesar de lo interesante e importante de estas referencias, encontramos un claro déficit de ejemplos que desde el diseño y la planificación desarrollen estos aspectos desde un punto de vista teórico y muchos menos que lo hagan para terminar configurando un marco normativo y regulatorio. O lo que es lo mismo, a pesar por lo tanto de contar con el ejemplo del Dr. Gil-Fournier y de ser capaz de diseñar una arquitectura a partir de las emociones y de los afectos de sus habitantes y usuarios, no se ha localizado otro ejemplo –además del realizado por el equipo de docentes e investigadores de la Universidad de Sevilla en el Centro Histórico de la capital de Honduras¹⁰¹ y ya nombrado en el apartado anterior- de una metodología ligada por un lado a la escala ciudad, al diseño urbano y una planificación que, para la búsqueda de la regeneración de zonas urbanas degradadas, estudien el modo de generar, conservar y/o reinventar los vínculos sentimentales que unen a las personas con los lugares donde habitan (Fig. 5) y que lo haga además,

¹⁰⁰ León, B. B. (2015). Psicogeografía y ciudad: Iconografía de la ciudad Surrealista. *Ángulo Recto: Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural*, 7(1), 5-12, Debord, G., & Jorn, A. (1957). The naked city map. Sadler, S.(1999) *The*,

¹⁰¹ Desde el 2017 coordino un proyecto de transferencia financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y posteriormente por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, denominado: “*El Plan Maestro del Centro Histórico del Distrito Central de Honduras. El afecto como origen de nuevas estrategias y mecanismos de innovación social y regeneración urbana sustentable*”. En el que no solo se ha pretendido continuar desarrollando a nivel teórico el concepto de urbanismo afectivo, sino que además, y más importante dado que como hemos aclarado en el documento no existe ningún otro ejemplo previo, se ha construido un ejemplo práctico de aplicabilidad de estas ideas no solo desde el punto de vista del diseño urbano, sino también desde el normativo-urbanístico

partiendo de la hipótesis de la necesaria construcción o recuperación de una identidad social y urbana asociada a dicho proceso afectivo –humano y urbano-¹⁰².

Concluyendo, podemos decir que será por tanto en tiempos difíciles como los actuales, en los que debido a la crisis generada por COVID 19 y continuada por la guerra en Ucrania, parece que el miedo y el aislamiento -ya sea personal que internacional- toman lamentablemente el protagonismo, que por medio de esta propuesta de PDel proponemos el buscar abrir -o más bien consolidar- un camino alternativo que de forma teórica, práctica y experimental aglutine

los tres grandes campos ya definidos y que nos han ido guiando a lo largo de este documento: i) las relaciones sentimentales y afectivas que existen (o no) entre la población y las ciudades y territorios donde habitan, ii) la investigación, la innovación y la educación en el ámbito universitario en el campo de la planificación urbana y el desarrollo sostenible y iii) el conocimiento, la implicación y la construcción de redes con las instituciones e iniciativas de cooperación internacional, así como su aplicabilidad como instrumentos de transmisión de conocimientos y servicios a la sociedad.

5.3. PROPUESTAS ESPECÍFICAS

En este último apartado y como conclusión, queremos finalizar recopilando y aportando una serie de propuestas que, desde el campo de la investigación universitaria, nos permitan dar continuidad, así como buscar posibles soluciones a las problemáticas e ideas descritas.

5.3.1. La universidad como instrumento. *Transferencia e internacionalización.*

¹⁰² González Morales, A. L. (2018). *Arquitecturas Del Sur*, 84-93 y González Morales, A. L. (2019). Affective Sustainability. The Creation and Transmission of Affect through an Educative Process: An Instrument for the Construction of more Sustainable Citizens. *Sustainability*, 11(15), 4125.

Fuente	Párrafo
--------	---------

(Local and

FIG 05: El Urbanismo Afectivo como solución. Elaboración propia a partir del Triángulo para la Gestión del Hábitat, De Manuel.

Hasta ahora hemos hablado en este apartado de los aspectos teóricos generales en los que se centra el perfil investigador de esta convocatoria, es decir, por un lado una nueva área de trabajo e investigación como es el del urbanismo afectivo y por otro su posible aplicación y desarrollo en el campo específico de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, destacando por medio de ejemplos como el proyecto de transferencia del Plan Maestro del Centro Histórico de la capital de Honduras, la importancia, idoneidad y capacidad de generar innovación que posee esta combinación.

Si a esta reflexión le sumamos las conclusiones obtenidas en los apartados iniciales, es decir, la necesaria internacionalización de las relaciones y las propuestas, el aumento de la transferencia y la vinculación entre la universidad y la sociedad y la urgencia del trabajo sobre la construcción de un sentimiento de responsabilidad por parte de los arquitectos, podemos comprender fácilmente la idoneidad de aportar una serie de propuestas:

1) La generación de grupos de investigación transdisciplinares ligados a la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Aunque no se ha podido profundizar en la temática, una breve investigación nos muestra la inexistencia en la Universidad de Sevilla de ningún grupo centrado específicamente en cuestiones de tanta actualidad como el Desarrollo Humano ligado a un Desarrollo Urbano (inclusivo, seguro, resiliente y sostenible) dentro del campo específico de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta propuesta no solo ocuparía un espacio en la investigación desierto en la actualidad, sino que además permitiría la creación de redes internacionales y transdisciplinares, además de que garantizarían, dado la aplicabilidad intrínseca que posee el campo de la Cooperación, su vinculación directa con la sociedad.

2) La creación y oferta en los estudios universitarios de grado y post-grado en arquitectura de estudios ligados a la Cooperación para el Desarrollo.

Además de posibles asignaturas optativas, las cuales cubrirían las necesidades de conocimiento existentes en la actualidad en este ámbito concreto, sería interesante la inclusión de manera transversal del área de la cooperación en todos los estudios de postgrado.

Es evidente el aumento del número de estudiantes extranjeros (sobre todo latinoamericanos) que en los últimos años están teniendo los másteres oficiales que se ofertan ligados al área de la arquitectura y la planificación urbana¹⁰³. Solo este hecho, ya haría interesante la idea de buscar e introducir los conocimientos ligados a la escritura y solicitud de proyectos de cooperación o el conocimiento de convocatorias y actores, como aportaciones fundamentales a la hora de buscar los

¹⁰³ Es representativo de este dato el hecho de que por ejemplo en la actual edición 2021-22 del Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles no hay ningún estudiante de nacionalidad española y el 99% de ellos son originarios de Latinoamérica.

posibles fondos y formalizar de manera real y práctica las propuestas e investigaciones desarrolladas durante estos estudios, pero además, debemos recordar que de esta forma, se aportaría a los estudiantes, tanto nacionales como internacionales, las herramientas necesarias para introducirse en un campo nuevo y con una gran proyección desde un punto de vista laboral.

3) Mejoras institucionales: La Oficina de Cooperación y la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla.

A lo largo de este documento hemos centrado la atención en la problemática que supone el excesivo vínculo de las actividades externas con el mundo empresarial. Desde este punto de vista la propuesta va dirigida al uso y el refuerzo de la importancia y visibilidad, de entidades como la Oficina de Cooperación y la Fundación para la Investigación, como posibles actores claves para la potenciación de esa función de transferencia y vinculación con la sociedad de la Universidad de Sevilla.

5.3.2. Una herramienta educativa y de investigación. *Tiempo y convivencia.*

Una vez definidas las posibles propuestas sea desde la disciplina específica desde el ámbito universitario, en este punto queremos llamar la atención sobre una incorporación y desarrollo de una herramienta, así como su importancia ligada tanto a su posible aplicación práctica como docente, siendo esta la que hemos definido como: "Acción real de cambio".

De esta forma, a lo largo de este documento, hemos subrayado la importancia de la dimensión temporal de la arquitectura y el urbanismo, así como sobre la necesidad de replantearse otras temporalidades sea desde el punto de vista en el que se vive –y para los que se diseña- la ciudad, sea en el modo en el que esos proyectos de transformación y desarrollo urbano se realizan y se llevan a cabo.

Será ligado a este último aspecto, y a la importancia del tiempo, que propondremos la herramienta práctica de la Acción real de cambio, y su vinculación con la temática general del perfil investigador de esta plaza, como una de las principales aportaciones a esta propuesta de proyecto investigador.

Decía Adriana Bisquert en su artículo denominado Sostenibilidad Afectiva: *"Bajo ese sesgo de "lo afectivo", la ciudad nos aparece con una lectura diferente, muy diferente. Una lectura que nos relaciona la ciudad con dos conceptos (términos) que hoy me gustaría enunciar y analizar, aunque sólo sea con unas pocas pinceladas que ayuden a poner en el campo de la reflexión el pensamiento de muchos: la memoria y el tiempo. El tiempo y la memoria, dos dimensiones relacionadas íntimamente, tan imprescindibles y tan olvidadas en los campos del urbanismo, pero que hacen ciudad para quien la habita."*

Dada la limitación de espacio en este documento no es posible describir en detalle ninguna de las decenas de intervenciones de transformación y regeneración urbana participativa llevadas a cabo como parte de la actividad docente, investigadora o profesional –y de las que les dejamos solo algunas referencias¹⁰⁴-, sin embargo debemos remarcar de todas ellas, la importancia que el trabajo colaborativo, pero sobre todo la construcción de una vivencia común y el paso de un tiempo compartido, tuvo en todos aquellos que participaron y formaron parte.

Y es que es justamente ese uso de ese tiempo, la construcción de esa memoria común - aquella que hacía que, para Brecht, los objetos más usados fueran los más amados-, la que estará en la base de este instrumento teórico-práctica a la hora de generar o recuperar esos vínculos afectivos, rotos en la actualidad, sea entre las mismas personas, sea entre ellas y los lugares donde habitan. Un tiempo y una memoria, sumado a unos colectivos específicos ya descritos en el apartado anterior, que además nos iguala y unifica a todos, seamos docentes, investigadores o estudiantes, evidenciando sobre todos estos roles y especificidades, en primer lugar nuestra condición de ciudadanos –o lo que es lo mismo nuestro vínculo con las ciudades con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva- y en segundo y más importante, nuestra condición de seres humanos.

5.3.3. La ciudad como solución. *El arquitecto y la sociedad.*

Finalmente, y como conclusión, a lo largo de este documento hemos hablado tanto de la aparición de nuevos enfoques como el Urbanismo Táctico o el Urbanismo Afectivo, hemos introducido la importancia de comprender la ciudad como el resultado de las relaciones e interacciones entre las personas y esos lugares donde habitamos, y como todo esto conforma un proceso –que es a la vez educativo y emotivo- en el que como arquitectos-urbanistas, pero también como docentes e investigadores, podemos influir.

Así, ligado al punto anterior, centraremos por lo tanto esta última propuesta en subrayar una vez más la importancia que para la búsqueda de una mejora de nuestras ciudades y entornos construidos, posee el estudio y desarrollo de todas aquellas temáticas ligadas a nuestra condición específica como seres humanos: desde la felicidad hasta la creatividad, la solidaridad o el juego, el miedo y el afecto, y cómo únicamente de esta forma podremos realmente alcanzar un desarrollo urbano más inclusivo, seguro, resiliente y sostenible, pero sobre todo más humano.

¹⁰⁴ Ver entre otras muchas: <https://www.itacaambienteelegido.com/noticias> o en concreto desde el punto de vista del material audiovisual: <https://www.youtube.com/channel/UCxzG6CfaGrzCuUPGPnSEUCA>